

Green manure in mediterranean viticulture

Challenge

In Mediterranean vineyards, soils are often tilled to limit competition. However, there are various strategies that can be used to establish temporary vegetal cover or green manures to benefit from their associated agro-systemic services without having a negative impact on the vines.

Solution

Green manure is a plant cover crop that produces biomass and is returned to the soil to improve its fertility and structure, as long as hydro-nitrogen competition is kept under control, which is challenging but can be of real interest in the context of the poor soils of the Mediterranean basin. The date and type of destruction and the choice of species are important levers for the proper implementation of this practice. One possible method in a Mediterranean context: the use of a green manure in one row in two, installed and destroyed early, and then kept as mulch.

Benefits

- As soil cover: protects from erosion, improves the physical properties of the soil (water retention capacity, structural stability...)
- Enhances microbiological soil life and contributes to intra-parcel biodiversity
- Reduces rainwater runoff
- By modifying both the stock of mineral nitrogen during its growth phase and the quantities of nitrogen mineralized after its destruction, green manure can influence the supply of nitrogen to the vine, and thus limit the use of external inputs

Applicability box

Theme

Soil health – biodiversity – cover crop/green manure

Context

In Mediterranean conditions: particular attention must be paid to adaptation to the farm context for species selection and crop management practices because of water competition

Application time

September–April

Required implementation time

Soil preparation + seeding + rolling/ shredding + burying = approximately 7h/ha

Period of impact

October-May

Equipment

Seeds, seeder, roller, chipper, tines/discs tools

Practical recommendation

Soil preparation and seeding: the soil must be sufficiently crumbled to ensure good seed germination. Seeding can be carried out by broadcasting with a spreader or by using a ploughshare for more precise sowing or sowing under cover. In the Mediterranean context, sowing as early as possible (late August-early September) will ensure that the seedlings are well developed during heavy rainfall in autumn to reduce erosion, and also prevents vine leaves from flying away (which is an additional source of nutrition for the soil). Over-dosing seedlings (for all species) is also advisable in Mediterranean conditions, as well as choosing a

well-diversified mix (legumes, grasses, brassicas) to ensure the sustainability of the cover with rotation of the dominant species.

Green manure destruction: the choice of destruction method depends on the objectives being pursued. Grinding or mowing in spring destroys the aerial parts and allows them to dry out. Mowing or rolling can be useful to mulch and maintain the soil without chemical weeding or tillage. Mulch can have a favourable impact on soil moisture, so it is of interest in conditions of low rainfall. In a Mediterranean context, it is advisable to destroy the cover crop in early spring to avoid too much water competition, which would also have an impact on the mineralisation of the cover crop once it has been destroyed.

Figure 3: Example of green manure in a Mediterranean context (Spain, Rioja)

Related materials

Web links

Guide: Winegrowing practices & adaptation to climate change in the POCTEFA area (VITISAD project):

 <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/01/guide-vitisad-fr-FINAL.pdf>

 <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/12/guide-vitisad-es-FINAL.pdf>

Green manure in viticulture (IFV): <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Seeding mechanization of green manure (IFV): <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/mecanisation-du-semis-des-engrais-verts/>

Green manure destruction (IFV): <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/destruction-des-engrais-verts/>

Green manure (IFV): species <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

<https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>
Guide (Chambre d'Agriculture de l'Hérault): [Green manure in viticulture](#)

Contact information

Publisher:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Author(s): Laure Gontier, Clara Gérardin

Contact: laure.gontier@vignevin.com

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website:

<https://climed-fruit.eu/> (no Gascogn'Innov website)

© 2023

Simplified cost/benefit analysis

Green manure in mediterranean viticulture

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

For the purposes of this analysis, we have taken the case of a 15 ha Mediterranean vineyard with a density of 4,500 vines/ha located in the South of France. The ex-ante situation considered is based on inter-rows with 100% tillage. The ex-post situation considers one inter-row out of two tilled and one inter-row out of two with the implementation of a green manure sown at the end of the summer, then rolled at the beginning of spring to be used as mulch during the season. In the ex-post situation, we could also consider mowing the inter-row with the mulch before the harvest in the event of a major resurgence of weeds. Note that this ex-post strategy can be alternated every year (the tilled row becomes the sown row). In both situations, we consider natural weed cover in winter and mechanical work under the row during the season.

Economical impact

Sources of economic data: IFV Viticout calculator and “Les engrais verts en viticulture”, Chambre d’Agriculture de l’Hérault

Legend

- Estimated indicator
- Measured indicator

	Ex-ante:	Ex-post:
Costs (including fuel, labour, inputs, depreciation)		
Tillage	200 €/ha <i>Tillage every row (4 passes/year, 50 €/ha/pass)</i>	100 €/ha <i>Tillage one row in two (4 passes/year, 25 €/ha/pass)</i>
Green manure seeds	0 €/ha	130 €/ha
Green manure operations	0 €/ha	Seedling one row in two (1 pass/year): 48 €/ha
		Rolling (1 pass/year): 14 €/ha
		Mowing (1 pass/year): 19 €/ha
TOTAL	200 €/ha	311 €/ha
COMPARISON	Global increase of 50% of the cost: 	

Economical benefits: In the ex-post situation, less time is needed for tillage between the rows, and all the operations linked to the green manure are spread over time, which means that the daily workload can be spread out. Depending on the itinerary chosen, planting green manures can also help reduce inputs (less chemical N fertilizer). Note: under-row and inter-row tillage can be combined in the ex-ante situation, which is not necessarily the case in the ex-post situation. Also, the itinerary described in the ex-post situation should not have an impact on yield, which is why it is not taken into account in this analysis.

Environmental impact

Energy	Indicator improvement of 25%:
---------------	--

Fuel consumption is higher in the ex-ante situation. If we take the case of a diesel tractor, average fuel consumption linked to inter-row management decrease from around 52 L/ha/year for the ex-ante situation to 40 L/ha/year for the ex-post situation (*source: GES&VIT, IFV tool for carbon footprint calculation*). Indicator for fuel consumption improve from 25%. On the other hand, the use of green manure in the ex-post situation enables between 10 and 20 units of nitrogen /ha/year⁽⁵⁾ to be returned, depending on the legumes composition of the green manure. This saves on external nitrogen inputs and the associated energy costs.

Fuel Consumption	Ex-ante	Ex-post
Rotary arrow (soil labour)	13L/ha/pass all rows: total 52L	6 L/ha/pass one row in two: total 25L
Seeding	-	5L/ha
Mulching	-	6,5 L/ha
Mowing	-	3L/ha
Total	52L	40L

Water	Indicator approximate improvement between 1 to 24%:
--------------	--

By reduction of nitrate leaching by direct uptake of the residual N of the soil and by decreasing runoff⁽⁴⁾, green manures allow mitigation of water pollution.

Soil	Indicator approximate improvement from 50% and up:
-------------	---

Impact of green manure on soil:

- Protect soil from erosion⁽⁰⁾ and prevent soil crusting and sealing⁽⁶⁾
- Maintain favourable soil structure and porosity: improve water infiltration and reserve refilling⁽⁷⁾. Particularly interesting in areas where precipitations occur during winter over a short period of time in a series of heavy rainfall events (case of "Cévenol episodes" in some French mediterranean vineyards)
- Improve soil fertility: nitrogen supply⁽⁸⁾ (amount of N available for associated crop depends on C/N ratio of the green manure⁽⁹⁾), leaching reduction
- More biomass returned compared to spontaneous soil cover, increased organic matter content in the medium to long term

Air	<p>12% increase in emissions but offset by carbon storage:</p>
<p>The carbon footprint of the ex-ante and ex-post situations was calculated using the GES&VIT tool developed by IFV. In the ex-ante situation, the impact of the management of the inter-rows with 100% tillage implies a carbon footprint of 170 kg CO₂eq/ha/year (including 4 passes/year). In comparison, inter-row management in the ex-post situation has a footprint of 190 kg CO₂eq/ha/year (taking into account 4 passes of tillage every other row, green manure sowing, mulching and mowing every other row). Although emissions increase very slightly (+12%), the establishment of a green manure and its return to the soil increase storage, which explains why the net carbon footprint of the ex-ante situation is lower than the ex-post situation.</p>	
Biodiversity	<p>Indicator approximate improvement between 25 to 49%:</p>
<p>Impact of green manure on biodiversity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Green manure and reduced soil perturbation provide resources that maintain higher trophic levels in soils - Positive impact on earthworm abundance and activity (1) - Positive impact on microbial biomass and soil biological activity (1, 2) - Mulching could favor arthropod and micro-arthropod abundance compared with a plant cover without impacting microbial biomass (1) - In some cases, service crops can favour inorganic N immobilization because of microorganism demand (3) 	

Bibliography and sources

- (0) Léo Garcia, Florian Celette, Christian Gary, Aude Ripoche, Hector Valdés-Gómez, Aurélie Metay, Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917304309>)
- (1) Battle Karimi, Jean-Yves Cahurel, Laure Gontier, Laurent Charlier, Marc Chovelon, et al.. A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 2020, 18 (6), pp.1947-1966. (10.1007/s10311-020-01050-5). (hal-03146936) https://carbouey.com/wp-content/uploads/2023/12/Karimi2020_Article_AMeta-analysisOfTheEcotoxicolo.pdf
- (2) Kerri Steenwerth, K.M. Belina, Cover crops and cultivation: Impacts on soil N dynamics and microbiological function in a Mediterranean vineyard agroecosystem, *Applied Soil Ecology*, Volume 40, Issue 2, 2008, Pages 370-380, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2008.06.004>.
- (3) Peregrina, F., Pérez-Álvarez, E. P., Colina, M., and García-Escudero, E. (2012). Cover crops and tillage influence soil organic matter and nitrogen availability in a semi-arid vineyard. *Archives of Agronomy and Soil Science*, 58(sup1):SS95–SS102.
- (4) García-Díaz, A., Bienes, R., Sastre, B., Novara, A., Gristina, L., and Cerdà, A. (2017). Nitrogen losses in vineyards under different types of soil groundcover. A field runoff simulator approach in central Spain. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 236:256–267
- (5) L. Gontier, Engrais verts : pratiques, performances, restitutions d'azote et stockage du carbone, *Grappe d'Autan n° 122*, *IFV Sud-Ouest* www.vignevin-occitanie.com
- (6) Ruiz-Colmenero, M., Bienes, R., and Marques, M. J. (2011). Soil and water conservation dilemmas associated with the use of green cover in steep vineyards. *Soil and Tillage Research*, 117:211–223, <https://doi.org/10.1016/j.still.2011.10.004>
- (7) Gaudin, R., Celette, F., and Gary, C. (2010). Contribution of runoff to incomplete off season soil water refilling in a Mediterranean vineyard. *Agricultural Water Management*, 97(10):1534–1540.
- (8) Fourie, J. (2012). Soil management in the Breede River Valley wine grape region, South Africa. 4. Organic matter and macro-nutrient content of a medium-textured soil. *South African Journal of Enology and Viticulture*, 33(1):105–114.
- (9) Finney, D. M., White, C. M., and Kaye, J. P. (2016). Biomass production and carbon/nitrogen ratio influence ecosystem services from cover crop mixtures. *Agronomy Journal*, 108(1):39–52.

GASCOGN'INNOV - Diagnosis of soil quality and evaluation of the impact of viticultural practices on soil biodiversity

Short description of the OG

Soil quality is seen as a lever to move towards more sustainable viticulture, but is little considered in the implementation of viticultural practices. The Gascogn'Innov project aims to acquire technical knowledge about the impact of viticultural practices on soil biology in a dynamic way through a participative approach involving farmers, researchers and advisors. In the framework of the project, a methodology was implemented to integrate information provided by the soil bioindicators to manage farming systems.

Benefits

The main added ecological value for the farmer addressed by the OG: acquisition of knowledge so that farmers can perform soil quality diagnoses themselves; improved soil fertility; better understanding of the soil's overall functioning and the impact of their practices on it. Bio-indicators of soil quality should be included as part of sustainable crop management practices.

Stage of implementation

GASCOGN'INNOV has ended (2017–2022).

Applicability box

Theme

Soil health – biodiversity – cover crop/green manure

Context

Geographical coverage: south of France, Gascony context (near Toulouse)
Soil specification: several test plots with different soil types

Duration

5 years (2017-2022), 3 stages:
2017: Initial soil diagnosis on 13 vineyard plots
2018: Redesign of viticultural system in collaboration with winegrowers and an interdisciplinary group of experts (agronomists, biologists)
2021: Final diagnosis on 23 plots (redesigned system vs control)

Partners involved:

Independent winegrowers, cooperatives, farmers associations, chamber of agriculture, technical institute, Interdisciplinary Expert Group

Budget:

416 970,00€

Main achieved or expected results

- **At the wine grower level:** detailed characterization of the biological functioning of the soil in each plot and its evolution over time. Linkage to the cropping system.
- **At the OG level:** creation of a **regional viticultural soil quality database** that allows positioning in relation to national reference systems.
- **Evaluation of the effect of practices on soil biology according to soil types, thanks to a set of indicators.**

A set of soil biological quality indicators has been evaluated: microorganisms (abundance and diversity of bacteria and fungi), fauna (abundance and diversity of nematodes and earthworms), physico-chemical characteristics, soil structure assessment and degradation rate of organic matter. Based on a network of 13 plots that were subject to an initial diagnosis in 2017, several agronomical practices to restore soil fertility were tested to redesign the cropping system (e.g., plant cover, organic matter inputs, reduction of herbicides, mineral fertilizers). System redesign was done in collaboration between winegrowers and an interdisciplinary group of experts (agronomists, biologists). Several indicators were measured on vine and soil at each vintage to assess vine health and productivity. One of the observed results: **decreasing the intensity of tillage and increasing the duration and diversity of grass coverage tends to increase the abundance of all the organisms studied.**

Figure 1. One of the indicators implemented to evaluate the population status of the soil: earthworm count

Figure 2. One of the indicators implemented to measure the organic matter degradation rate of the soil: litterbag

Related materials

Videos

■ ■ Congress – 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest: <https://www.youtube.com/watch?v=k8DWvdVZObA&t=9s> (YouTube subtitles available)

🇬🇧 OG presentation: https://www.youtube.com/watch?v=tjUNI5bhgpl&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Web links

■ ■ Symposium proceedings – 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2022/05/gascogn-innov.pdf>

■ ■ Poster – TERCLIM International Terroir Congress: <https://ives-openscience.eu/12910/>

Contact information

Publisher:

IFV Sud-Ouest
1920 route de Lisle sur Tarn
81310 Peyrole
<https://www.vignevin-occitanie.com/>

Author(s): Gontier Laure

Contact: laure.gontier@vignevin.com

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website:

<https://climed-fruit.eu/>
(no Gascogn'Innov website)

© 2023

Η χλωρή λίπανση στη μεσογειακή αμπελουργία

Πρόκληση

Στα αμπέλια της Μεσογείου, τα εδάφη συχνά οργώνονται για να περιοριστεί ο ανταγωνισμός. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορες πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή προσωρινής φυτικής κάλυψης ή χλωρής λίπανσης, ώστε να επωφεληθούν οι αμπελοκαλλιέργειες από τις αγροσυστημικές τους υπηρεσίες χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στους αμπελώνες.

Λύση

Η χλωρή λίπανση είναι μια καλλιέργεια φυτοκάλυψης που παράγει βιομάζα, η οποία στη συνέχεια ενσωματώνεται στο έδαφος για να βελτιώσει τη γονιμότητα και τη δομή του, εφόσον ο ανταγωνισμός νερού και αζώτου διατηρείται υπό έλεγχο, γεγονός που αποτελεί πρόκληση, αλλά μπορεί αυτή η μέθοδος να είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα στο πλαίσιο των φτωχών εδαφών της λεκάνης της Μεσογείου. Ο χρόνος και ο τύπος καταστροφής της φυτοκάλυψης, καθώς και η επιλογή των ειδών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ορθή εφαρμογή αυτής της πρακτικής. Μια πιθανή μέθοδος στις μεσογειακές περιοχές αποτελεί: η χρήση χλωρής λίπανσης σε μία σειρά ανά δύο, η οποία εγκαθίσταται και καταστρέφεται νωρίς, και στη συνέχεια διατηρείται ως υλικό εδαφοκάλυψης.

Οφέλη

- Ως εδαφοκάλυψη: προστατεύει από τη διάβρωση, βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους (ικανότητα συγκράτησης νερού, τη δομική σταθερότητα...)
- Βελτιώνει τη μικροβιολογική ζωή του εδάφους και συμβάλλει στην βιοποικιλότητα του χωραφιού
- Μειώνει την απορροή των ομβρίων υδάτων
- Τροποποιώντας τόσο το απόθεμα ορυκτού αζώτου κατά τη φάση ανάπτυξής της, όσο και τις ποσότητες αζώτου που εναποτίθενται στο έδαφος μετά την καταστροφή της, η χλωρή λίπανση μπορεί να επηρεάσει την περιεκτικότητα του αζώτου στο αμπέλι, περιορίζοντας έτσι τη χρήση εξωτερικών εισροών

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Υγεία του εδάφους – βιοποικιλότητα – καλλιέργεια κάλυψης/χλωρή λίπανση

Πλαίσιο

Στις μεσογειακές συνθήκες: πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προσαρμογή στο πλαίσιο του αγροκτήματος για την επιλογή ειδών και τις πρακτικές διαχείρισης της καλλιέργειας, λόγω του ανταγωνισμού όσον αφορά το νερό

Χρόνος εφαρμογής

Σεπτέμβριος-Απρίλιος

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Προετοιμασία εδάφους + σπορά + σβάρνισμα/θρυμματισμός + ταφή = περίπου 7 ώρες/εκτάριο

Περίοδος επιπτώσεων

Οκτώβριος-Μάιος

Εξοπλισμός

Σπόροι, σπαρτική μηχανή, σβάρνα, θρυμματιστής, δόντια/δίσκοι εργαλείων

Πρακτικές συστάσεις

Προετοιμασία εδάφους και σπορά: το χώμα πρέπει να είναι επαρκώς αφράτο, ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτικότερη βλάστηση των σπόρων. Η σπορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με σπαρτική μηχανή ή με υνί για ακριβέστερη σπορά ή σπορά υπό κάλυψη. Στις μεσογειακές περιοχές, η σπορά πραγματοποιείται όσο το δυνατόν νωρίτερα (τέλη Αυγούστου–αρχές Σεπτεμβρίου), ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα σπορόφυτα θα αναπτυχθούν επαρκώς κατά τη διάρκεια των ισχυρών βροχοπτώσεων του φθινοπώρου, ώστε να μειωθεί η διάβρωση, και επίσης θα αποτραπεί η απομάκρυνση των φύλλων της αμπέλου με τον άνεμο (καθώς αυτά είναι μια πρόσθετη πηγή θρέψης για το έδαφος). Συνιστάται, επίσης, μεγάλες ποσότητες σπόρων (για όλα τα είδη) στις μεσογειακές συνθήκες, καθώς και η επιλογή ενός επαρκώς διαφοροποιημένου μείγματος (ψυχανθή, αγρωστώδη, κράμβες), ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της φυτοκάλυψης με την εναλλαγή των κυρίαρχων ειδών.

Καταστροφή χλωρής λίπανσης: η επιλογή της μεθόδου καταστροφής εξαρτάται από τους επιδιωκόμενους στόχους. Η άλεση ή η κοπή την άνοιξη καταστρέφει τα υπέργεια μέρη των φυτών και τους επιτρέπει να στεγνώσουν. Η χορτοκοπή ή το σβάρνισμα μπορεί να είναι χρήσιμα για τη δημιουργία εδαφοκάλυψης και τη διατήρηση του εδάφους χωρίς χημική καταστροφή των ζιζανίων ή όργωμα. Η εδαφοκάλυψη μπορεί να έχει ευνοϊκή επίδραση στην υγρασία του εδάφους, επομένως η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον σε συνθήκες χαμηλής βροχόπτωσης. Στις μεσογειακές περιοχές, είναι σκόπιμο να καταστραφεί η καλλιέργεια εδαφοκάλυψης στις αρχές της άνοιξης, ώστε να αποφευχθεί ο υπερβολικός ανταγωνισμός για το νερό, που θα επηρεάσει επίσης την ανοργανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων κατά την αποσύνθεση της φυτικής κάλυψης στο χώμα..

Εικόνα 3: Παράδειγμα χλωρής λίπανσης σε μεσογειακό πλαίσιο (Ισπανία, Ριόχα)

Υπάρχοντα υλικά

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Οδηγός: Αμπελουργικές πρακτικές και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην περιοχή ΡΟCTEFA (έργο VITISAD):

<https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/01/guide-vitisad-fr-FINAL.pdf>

<https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/12/guide-vitisad-es-FINAL.pdf>

Χλωρή λίπανση στην αμπελουργία (IFV): <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Μηχανοποιημένη σπορά χλωρής λίπανσης (IFV): <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/mecanisation-du-semis-des-engrais-verts/>

Καταστροφή χλωρής λίπανσης (IFV): <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/destruction-des-engrais-verts/>

Χλωρή λίπανση (IFV): είδη ■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

<https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Οδηγός (Chambre d' Agriculture de l' Hérault): ■ ■ [Green manure in viticulture](#)

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Συγγραφέας(ες): Χρ: Laure Gontier, Clara Gérardin

Επικοινωνία: laure.gontier@vignevin.com

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/> (δεν υπάρχει δικτυακός τόπος του Gascogn'Innov)

© 2023

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Χλωρή λίπανση στη μεσογειακή αμπελουργία

Εισαγωγή - παρουσίαση της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης

Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, έχουμε λάβει την περίπτωση ενός μεσογειακού αμπελώνα 15 εκταρίων με πυκνότητα 4.500 κλήματα/εκτάριο που βρίσκεται στη Νότια Γαλλία. Η υφιστάμενη εξεταζόμενη κατάσταση βασίζεται στην 100% κατεργασία του εδάφους ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης. Η μελλοντική κατάσταση εξετάζει μία από τις δύο σειρές που έχουν καλλιεργηθεί και μία από τις δύο σειρές με την εφαρμογή μιας χλωρής λίπανσης που σπέρνεται στο τέλος του καλοκαιριού και στη συνέχεια γίνεται κοπή στις αρχές της άνοιξης για να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό κατά τη διάρκεια της περιόδου. Στην μελλοντική κατάσταση, θα μπορούσαμε επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουμε χορτοκοπή της φυτοκάλυψης πριν από τη συγκομιδή σε περίπτωση σημαντικής επανεμφάνισης των ζιζανίων. Σημειώστε ότι αυτή η μελλοντική στρατηγική μπορεί να εναλλάσσεται κάθε χρόνο (η καλλιεργούμενη σειρά γίνεται σειρά σποράς). Και στις δύο περιπτώσεις, λαμβάνουμε υπόψη τη φυσική κάλυψη από ζιζάνια το χειμώνα και τις μηχανικές εργασίες κάτω από τη σειρά κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Οικονομικός αντίκτυπος

Πηγές οικονομικών δεδομένων: Υπολογιστής IFV Viticout και "Les engrais verts en viticulture", Chambre d'Agriculture de l'Hérault

Υπόμνημα

▶ Εκτιμώμενος δείκτης

▶ Μετρούμενος δείκτης

	Εκ των προτέρων:	Εκ των υστέρων:
Κόστος (συμπεριλαμβανομένων καυσίμων, εργασιών, εισροών, αποσβέσεων)		
Άροση	200 €/στρέμμα Άροση σε κάθε σειρά (4 περάσματα/έτος, 50 €/στρέμμα/πέρασμα)	100 €/στρέμμα Κατεργασία μιας σειράς σε δύο σειρές (4 περάσματα/έτος, 25 €/στρέμμα/πέρασμα)
Σπόροι χλωρής λίπανσης	0 €/στρέμμα	130 €/στρέμμα
Εργασίες χλωρής λίπανσης	0 €/στρέμμα	Σποροφυτεία μιας σειράς σε δύο (1 πέρασμα/έτος): 48 €/στρέμμα Κυλιόμενο (1 πέρασμα/έτος): 14 €/στρέμμα

		Κούρεμα (1 πέρασμα/έτος): 19 €/στρέμμα
ΣΥΝΟΛΟ	200 €/στρέμμα	311 €/στρέμμα
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Παγκόσμια αύξηση 50% του κόστους: 	
<p>Οικονομικά οφέλη: Στην μελλοντική κατάσταση, απαιτείται λιγότερος χρόνος για την κατεργασία του εδάφους μεταξύ των γραμμών και όλες οι εργασίες που συνδέονται με τη χλωρή λίπανση κατανέμονται χρονικά, πράγμα που σημαίνει ότι ο καθημερινός φόρτος εργασίας μπορεί να κατανεμηθεί. Ανάλογα με την τακτική που επιλέγεται, η καλλιέργεια φυτών για χλωρή λίπανση μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση των εισροών (λιγότερα χημικά λιπάσματα N). Σημείωση: η κατεργασία κάτω από τη σειρά και η κατεργασία μεταξύ των σειρών μπορούν να συνδυαστούν στην υφιστάμενη κατάσταση, πράγμα που δεν ισχύει απαραίτητα στην μελλοντική κατάσταση. Επίσης, το πλάνο που περιγράφεται στην μελλοντική κατάσταση δεν θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στην απόδοση, γι' αυτό και δεν λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα ανάλυση.</p>		

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Ενέργεια	Βελτίωση του δείκτη κατά 25%: 																			
<p>Η κατανάλωση καυσίμου είναι υψηλότερη στην υφιστάμενη κατάσταση. Εάν πάρουμε την περίπτωση ενός πετρελαιοκίνητου ελκυστήρα, η μέση κατανάλωση καυσίμου που συνδέεται με τη διαχείριση μεταξύ των σειρών μειώνεται από περίπου 52 λίτρα/στρέμμα/έτος για την υφιστάμενη κατάσταση σε 40 λίτρα/στρέμμα/έτος για την μελλοντική κατάσταση (πηγή: <i>GES&amp;VIT, εργαλείο IFV για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος</i>). Ο δείκτης για την κατανάλωση καυσίμου βελτιώνεται από 25%. Από την άλλη πλευρά, η χρήση της χλωρής κοπριάς στην μελλοντική κατάσταση επιτρέπει την επιστροφή 10 έως 20 μονάδων αζώτου/στρέμμα/έτος⁽⁵⁾, ανάλογα με τη σύνθεση των ψυχανθών της χλωρής κοπριάς. Αυτό εξοικονομεί εξωτερικές εισροές αζώτου και το σχετικό ενεργειακό κόστος.</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Κατανάλωση καυσίμου</th> <th>Εκ των προτέρων</th> <th>Εκ των υστέρων</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Περιστροφικό βέλος (εργασία στο έδαφος)</td> <td>13L/στρέμμα/πέρασμα σε όλες τις σειρές: συνολικά 52L</td> <td>6 L/στρέμμα/πέρασμα μία σειρά σε δύο: συνολικά 25L</td> </tr> <tr> <td>Σπορά</td> <td>-</td> <td>5L/ha</td> </tr> <tr> <td>Κοσκινίσματα</td> <td>-</td> <td>6,5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Κούρεμα</td> <td>-</td> <td>3L/ha</td> </tr> <tr> <td>Σύνολο</td> <td>52L</td> <td>40L</td> </tr> </tbody> </table>	Κατανάλωση καυσίμου	Εκ των προτέρων	Εκ των υστέρων	Περιστροφικό βέλος (εργασία στο έδαφος)	13L/στρέμμα/πέρασμα σε όλες τις σειρές: συνολικά 52L	6 L/στρέμμα/πέρασμα μία σειρά σε δύο: συνολικά 25L	Σπορά	-	5L/ha	Κοσκινίσματα	-	6,5 L/ha	Κούρεμα	-	3L/ha	Σύνολο	52L	40L	
Κατανάλωση καυσίμου	Εκ των προτέρων	Εκ των υστέρων																		
Περιστροφικό βέλος (εργασία στο έδαφος)	13L/στρέμμα/πέρασμα σε όλες τις σειρές: συνολικά 52L	6 L/στρέμμα/πέρασμα μία σειρά σε δύο: συνολικά 25L																		
Σπορά	-	5L/ha																		
Κοσκινίσματα	-	6,5 L/ha																		
Κούρεμα	-	3L/ha																		
Σύνολο	52L	40L																		
Νερό	Δείκτης κατά προσέγγιση βελτίωσης μεταξύ 1 έως 24%: 																			

Με τη μείωση της έκπλυσης νιτρικών μέσω της άμεσης απορρόφησης του υπολειμματικού N του εδάφους και της μείωσης της απορροής ⁽⁴⁾, οι χλωρές λίπανσεις επιτρέπουν τον μετριασμό της ρύπανσης των υδάτων.

Έδαφος

Δείκτης κατά προσέγγιση βελτίωσης από 50% και πάνω:

Επιπτώσεις της χλωρής λίπανσης στο έδαφος:

- Προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση⁽⁰⁾ και αποτρέπουν τη δημιουργία κρούστας και τη σφράγιση του εδάφους⁽⁶⁾
- Διατήρηση της ευνοϊκής δομής και του πορώδους του εδάφους: βελτίωση της διήθησης του νερού και της επαναπλήρωσης των αποθεμάτων⁽⁷⁾. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα για σύντομο χρονικό διάστημα σε μια σειρά από έντονες βροχοπτώσεις (περίπτωση των "επεισοδίων Cénepol" σε ορισμένους γαλλικούς μεσογειακούς αμπελώνες)
- Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους: παροχή αζώτου ⁽⁸⁾ (η ποσότητα αζώτου που είναι διαθέσιμη για τη συνδεδεμένη καλλιέργεια εξαρτάται από τον λόγο C/N της χλωρής λίπανσης⁽⁹⁾), μείωση της έκπλυσης
- Επιστρέφει περισσότερη βιομάζα σε σύγκριση με την αυτοφυή εδαφοκάλυψη, αυξημένη περιεκτικότητα σε οργανική ύλη μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα

Αέρας

12% αύξηση των εκπομπών αλλά αντισταθμίζεται από την αποθήκευση άνθρακα:

Το ανθρακικό αποτύπωμα των υφιστάμενων και μελλοντικών καταστάσεων υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας το [Εργαλείο GES&VIT](#) που αναπτύχθηκε από το IFV. Στην υφιστάμενη κατάσταση, το αποτέλεσμα της διαχείρισης των σειρών ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης με 100% κατεργασία του εδάφους συνεπάγεται αποτύπωμα άνθρακα 170 kg CO₂e/ha/έτος (συμπεριλαμβανομένων των 4 περασμάτων/έτος). Συγκριτικά, η διαχείριση μεταξύ των σειρών στην μελλοντική κατάσταση έχει αποτύπωμα 190 kg CO₂e/ha/έτος (λαμβάνοντας υπόψη 4 περάσματα κατεργασίας κάθε δεύτερης σειράς, σπορά χλωρής λίπανσης, εδαφοβελτιωτικό και κούρεμα κάθε δεύτερης σειράς). Αν και οι εκπομπές αυξάνονται πολύ ελαφρά (+12%), η εφαρμογή χλωρής λίπανσης και η επιστροφή της στο έδαφος αυξάνουν την αποθήκευση άνθρακα, γεγονός που εξηγεί γιατί το καθαρό αποτύπωμα άνθρακα της υφιστάμενη κατάσταση είναι χαμηλότερο από την μελλοντική κατάσταση.

Βιοποικιλότητα

Δείκτης κατά προσέγγιση βελτίωσης μεταξύ 25 έως 49%:

Επιπτώσεις της χλωρής λίπανσης στη βιοποικιλότητα:

- Η χλωρή λίπανση και η μειωμένη διαταραχή του εδάφους παρέχουν πόρους που διατηρούν υψηλότερα τροφικά επίπεδα στα εδάφη
- Θετικός αντίκτυπος στην αφθονία και τη δραστηριότητα των γαιοσκωλήκων (1)
- Θετικός αντίκτυπος στη μικροβιακή βιομάζα και τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους (1, 2)

- Η κάλυψη με φυτικό επίστρώμα μπορεί να ευνοήσει την αφθονία αρθροπόδων και μικροαρθροπόδων σε σύγκριση με μια φυτική κάλυψη χωρίς να επηρεάσει τη μικροβιακή βιομάζα (1)
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσιακές καλλιέργειες μπορούν να ευνοήσουν την ακινητοποίηση του ανόργανου N λόγω της ζήτησης από τους μικροοργανισμούς (3)

Βιβλιογραφία και πηγές

- (1) Léo Garcia, Florian Celette, Christian Gary, Aude Ripoche, Hector Valdés-Gómez, Aurélie Metay, Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917304309>)
- (2) Battle Karimi, Jean-Yves Cahurel, Laure Gontier, Laurent Charlier, Marc Chovelon, et al.. A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 2020, 18 (6), pp.1947-1966. (10.1007/s10311-020-01050-5). (hal-03146936) https://carbouey.com/wp-content/uploads/2023/12/Karimi2020_Article_AMeta-analysisOfTheEcotoxicolo.pdf
- (3) Kerri Steenwerth, K.M. Belina, Cover crops and cultivation: Impacts on soil N dynamics and microbiological function in a Mediterranean vineyard agroecosystem, *Applied Soil Ecology*, Volume 40, Issue 2, 2008, Pages 370-380, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2008.06.004>.
- (4) Peregrina, F., Pérez-Álvarez, E. P., Colina, M., and García-Escudero, E. (2012). Cover crops and tillage influence soil organic matter and nitrogen availability in a semi-arid vineyard. *Archives of Agronomy and Soil Science*, 58(sup1):SS95–SS102.
- (5) García-Díaz, A., Bienes, R., Sastre, B., Novara, A., Gristina, L., and Cerdà, A. (2017). Nitrogen losses in vineyards under different types of soil groundcover. A field runoff simulator approach in central Spain. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 236:256–267
- (6) L. Gontier, Engrais verts : pratiques, performances, restitutions d'azote et stockage du carbone, *Grappe d'Autan n° 122*, IFV Sud-Ouest www.vignevin-occitanie.com
- (7) Ruiz-Colmenero, M., Bienes, R., and Marques, M. J. (2011). Soil and water conservation dilemmas associated with the use of green cover in steep vineyards. *Soil and Tillage Research*, 117:211–223, <https://doi.org/10.1016/j.still.2011.10.004>
- (8) Gaudin, R., Celette, F., and Gary, C. (2010). Contribution of runoff to incomplete off season soil water refilling in a Mediterranean vineyard. *Agricultural Water Management*, 97(10):1534–1540.
- (9) Fourie, J. (2012). Soil management in the Breede River Valley wine grape region, South Africa. 4. Organic matter and macro-nutrient content of a medium-textured soil. *South African Journal of Enology and Viticulture*, 33(1):105–114.
- (10) Finney, D. M., White, C. M., and Kaye, J. P. (2016). Biomass production and carbon/nitrogen ratio influence ecosystem services from cover crop mixtures. *Agronomy Journal*, 108(1):39–52.

GASCOGN'INNOV - Διάγνωση της ποιότητας του εδάφους και αξιολόγηση της επίδρασης των αμπελουργικών πρακτικών στη βιοποικιλότητα του εδάφους

Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΟ)

Η ποιότητα του εδάφους θεωρείται ως μοχλός για τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη αμπελοκαλλιέργεια, αλλά λαμβάνεται ελάχιστα υπόψη κατά την εφαρμογή των αμπελουργικών πρακτικών. Το έργο Gascogn'Innov στοχεύει στην απόκτηση τεχνικών γνώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο των αμπελουργικών πρακτικών στη βιολογία του εδάφους με δυναμικό τρόπο, μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης που περιλαμβάνει αγρότες, ερευνητές και συμβούλους. Στο πλαίσιο του έργου, εφαρμόστηκε μια μεθοδολογία για την ενσωμάτωση των πληροφοριών που παρέχονται από τους βιοδείκτες του εδάφους για τη διαχείριση των γεωργικών συστημάτων.

Οφέλη

Η κύρια προστιθέμενη οικολογική αξία για τους γεωργούς στους οποίους απευθύνεται η επιχειρησιακή ομάδα: απόκτηση γνώσεων ώστε οι ίδιοι οι γεωργοί να μπορούν να πραγματοποιούν διαγνώσεις ποιότητας του εδάφους· βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους· καλύτερη κατανόηση της συνολικής λειτουργίας του εδάφους και του αντίκτυπου των πρακτικών τους σε αυτό. Οι βιοδείκτες της ποιότητας του εδάφους θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης των καλλιεργειών.

Στάδιο εφαρμογής

Το GASCOGN'INNOV έχει ολοκληρωθεί (2017–2022).

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Υγεία του εδάφους – βιοποικιλότητα – καλλιέργεια κάλυψης/χλωρή λίπανση

Περιεχόμενα

Γεωγραφική κάλυψη: νότια Γαλλία, πλαίσιο της Γασκώνης (κοντά στην Τουλούζη)

Προδιαγραφές εδάφους: πολλά αγροτεμάχια δοκιμής με διαφορετικούς τύπους εδάφους

Διάρκεια

5 έτη (2017-2022), 3 στάδια:

2017: Αρχική εδαφολογική διάγνωση σε 13 αμπελώνες

2018: Επανασχεδιασμός αμπελουργικού συστήματος σε συνεργασία με αμπελουργούς και διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνομόνων (γεωπόνων, βιολόγων)

2021: Τελική διάγνωση σε 23 αγροτεμάχια (επανασχεδιασμένο σύστημα έναντι συστήματος ελέγχου)

Εταίροι ΕΟ

Ανεξάρτητοι αμπελουργοί, συνεταιρισμοί, ενώσεις αγροτών, γεωργικό επιμελητήριο, τεχνικό ίδρυμα, διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνομόνων

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

416 970,00 €

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

- Σε επίπεδο οινοπαραγωγού: λεπτομερής χαρακτηρισμός της βιολογικής λειτουργίας του εδάφους σε κάθε κτήμα και η εξέλιξή της στον χρόνο. Συσχέτιση με το σύστημα καλλιέργειας.
- Σε επίπεδο επιχειρησιακής ομάδας: δημιουργία περιφερειακής βάσης δεδομένων σχετικά με την ποιότητα αμπελουργικού εδάφους που επιτρέπει την τοποθέτηση σε σχέση με τα εθνικά συστήματα αναφοράς.
- Αξιολόγηση της επίδρασης των πρακτικών στη βιολογία του εδάφους ανάλογα με τον τύπο εδάφους, μέσω ενός συνόλου δεικτών.

Έχει αξιολογηθεί ένα σύνολο δεικτών βιολογικής ποιότητας του εδάφους: μικροοργανισμοί (αφθονία και ποικιλότητα βακτηρίων και μυκήτων), πανίδα (αφθονία και ποικιλία νηματωδών και γαιοσκωλήκων), φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, εκτίμηση δομής του εδάφους και ρυθμός αποδόμησης της οργανικής ύλης. Σε ένα δίκτυο 13 αγροτεμαχίων που καταγράφηκε η αρχική κατάσταση το 2017, έκτοτε δοκιμάστηκαν διάφορες καλλιεργητικές πρακτικές για την αποκατάσταση της γονιμότητας του εδάφους με σκοπό τον επανασχεδιασμό του συστήματος καλλιέργειας (π.χ. φυτοκάλυψη, εισροές οργανικής ύλης, μείωση ζιζανιοκτόνων, ορυκτά λιπάσματα). Ο επανασχεδιασμός του συστήματος έγινε με τη συνεργασία αμπελουργών και μιας διεπιστημονικής ομάδας εμπειρογνομόνων (γεωπόνων, βιολόγων). Μετρήθηκαν αρκετοί δείκτες στο αμπέλι και το έδαφος σε κάθε τρύγο, για να αξιολογηθεί η υγεία και η παραγωγικότητα της αμπέλου. Ένα από τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν: η μείωση της μηχανικής κατεργασίας του εδάφους και η αύξηση της διάρκειας ζωής και ποικιλομορφίας της φυτοκάλυψης, τείνει να αυξάνει την αφθονία όλων των οργανισμών που μελετήθηκαν.

Εικόνα 1. Ένας από τους δείκτες που εφαρμόστηκαν για την αξιολόγηση της κατάστασης του πληθυσμού του εδάφους: ο αριθμός των γαιοσκωλήκων

©IFV Sud-Ouest

©Mario Cannavacciuolo, LEVA

Εικόνα 2. Ένας από τους δείκτες που εφαρμόστηκαν για τη μέτρηση του ρυθμού αποικοδόμησης της οργανικής ύλης του εδάφους: η σακούλα βιο-απορριμμάτων

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

 Συνέδριο – 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest:
<https://www.youtube.com/watch?v=k8DWvdVZOBA&t=9s> (διαθέσιμο με υπότιτλους στο YouTube)

 Παρουσίαση της επιχειρησιακής ομάδας:
https://www.youtube.com/watch?v=tjUNi5bhgpl&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

■ ■ Πρακτικά Συμποσίου – 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2022/05/gascogn-innov.pdf>

■ ■ Αφίσα – TERCLIM Διεθνές συνέδριο Terroir: <https://ives-openscience.eu/12910/>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

IFV Sud-Ouest
1920 route de Lisle sur Tarn
81310 Peyrole

<https://www.vignevin-occitanie.com/>

Συγγραφέας(ες): Χρ: Gontier Laure

Επικοινωνία: laure.gontier@vignevin.com

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/>

(δεν υπάρχει δικτυακός τόπος του Gascogn'Innov)

© 2023

El abono verde en la viticultura mediterránea

Desafío

En los viñedos mediterráneos, los suelos suelen labrarse para limitar la competencia. Sin embargo, hay varias estrategias que pueden utilizarse para establecer coberturas vegetales temporales o abonos verdes para beneficiarse de sus servicios agrosistémicos asociados sin ningún impacto negativo en las vides.

Solución

El abono verde es un cultivo de cobertura vegetal que produce biomasa y se devuelve al suelo para mejorar su fertilidad y estructura, siempre que se mantenga bajo control la competencia hidro-nitrogenada, lo que supone un reto, pero puede ser de verdadero interés en el contexto de los suelos pobres de la cuenca mediterránea. La fecha y el tipo de destrucción, así como la elección de las especies, son palancas importantes para la correcta aplicación de esta práctica. Un método posible en un contexto mediterráneo: se utiliza un abono verde en una hilera en dos, se coloca y se destruye precozmente, y luego se conserva como mantillo.

Beneficios

- Como cobertura del suelo: protege de la erosión, mejora las propiedades físicas del suelo (capacidad de retención de agua, estabilidad estructural...)
- Mejora la vida microbiológica del suelo y contribuye a la biodiversidad intraparcularia
- Reduce la escorrentía del agua pluvial
- Al modificar tanto las reservas de nitrógeno mineral durante su fase de crecimiento como las cantidades de nitrógeno mineralizado tras su destrucción, el abono verde puede influir en el suministro de nitrógeno a la vid y limitar así el uso de aportes externos

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Estado del suelo - biodiversidad - cultivos de cobertura/abono verde

Contexto

En condiciones mediterráneas: debe prestarse especial atención a la adaptación al contexto de la explotación para la selección de especies y las prácticas de gestión de los cultivos a causa de la competencia del agua

Tiempo de aplicación

Septiembre-abril

Tiempo de aplicación necesario

Preparación del suelo + siembra + rodadura/triturado + enterramiento = aproximadamente 7 h/ha

Periodo de impacto

Octubre-mayo

Equipamiento

Semillas, sembradora, rodillo, astilladora, herramientas de dientes/discos

Recomendaciones prácticas

Preparación del suelo y siembra: el suelo debe estar suficientemente desmenuzado para garantizar una buena germinación de las semillas. La siembra puede realizarse al voleo con un esparcidor o utilizando una reja de arado para una siembra más precisa o una siembra a cubierto. En el contexto mediterráneo, sembrar lo antes posible (finales de agosto-principios de septiembre) garantizará que las plántulas estén bien desarrolladas durante las fuertes lluvias del otoño para reducir la erosión, además de evitar que las hojas de la vid se vuelen (lo que constituye una fuente adicional de nutrición para el suelo). La sobredosificación de plántulas (para todas las especies) también es aconsejable en condiciones mediterráneas, así como la elección de una mezcla bien diversificada (leguminosas,

gramíneas, brásicas) para garantizar la sostenibilidad de la cobertura con rotación de la especie dominante.

Destrucción de abonos verdes: la elección del método de destrucción depende de los objetivos que se persigan. La trituración o siega en primavera destruye las partes aéreas y permite su secado. La siega o la rodadura del suelo pueden ser útiles para cubrir con mantillo y mantener el suelo sin necesidad de desbrozamiento o labrado con productos químicos. El mantillo puede tener un impacto favorable en la humedad del suelo, por lo que resulta interesante en condiciones de escasez de precipitaciones. En un contexto mediterráneo, es aconsejable destruir el cultivo de cobertura a principios de la primavera para evitar una competencia hídrica demasiado fuerte, que también repercutiría en la mineralización del cultivo de cobertura una vez destruido.

Figura 3: Ejemplo de abono verde en un contexto mediterráneo (España, La Rioja)

Materiales disponibles

Enlaces web

Guía: Prácticas vitícolas y adaptación al cambio climático en la zona de POCTEFA (proyecto VITISAD):

🇫🇷 <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/01/guide-vitсад-fr-FINAL.pdf>

🇪🇸 <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/12/guide-vitсад-es-FINAL.pdf>

Abono verde en viticultura (IFV): 🇫🇷 <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Mecanización de la siembra de abono verde (IFV): 🇫🇷 <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/mecanisation-du-semis-des-engrais-verts/>

Destrucción de abono verde (IFV): 🇫🇷 <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/destruction-des-engrais-verts/>

Abono verde (IFV): especies 🇫🇷 <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

<https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Guía (Chambre d'Agriculture de l'Hérault): 🇫🇷 [Green manure in viticulture](https://www.chambre-agriculture-herault.fr/la-herault-vertes/)

Información de contacto

Editor:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(es): Laure Gontier, Clara Gérardin

Contacto: laure.gontier@vignevin.com

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/> (no existe sitio web de Gascogn'Innov)

© 2023

Análisis simplificado de costes y beneficios

El abono verde en la viticultura mediterránea

Introducción - presentación de la situación ex-ante y ex-post

A efectos de este análisis, hemos tomado el caso de un viñedo mediterráneo de 15 ha con una densidad de 4 500 cepas/ha situado en el sur de Francia. La situación ex-ante considerada se basa en el cultivo entre hileras con un 100% de laboreo. La situación ex-post considera una de cada dos hileras labradas y una de cada dos hileras con la implantación de un abono verde sembrado al final del verano, y posteriormente destruido al principio de la primavera para ser utilizado como mantillo durante la temporada. En la situación ex-post, también podríamos considerar la posibilidad de segar la hilera intermedia con el mantillo antes de la cosecha en caso de un resurgimiento considerable de malas hierbas. Obsérvese que esta estrategia ex-post puede alternarse cada año (la hilera labrada pasa a ser la hilera sembrada). En ambas situaciones, tenemos en cuenta la cobertura natural de malas hierbas en invierno y el trabajo mecánico bajo la hilera durante la temporada.

Costes y beneficios económicos

Fuentes de datos económicos: Calculadora IFV Viticout y "Les engrais verts en viticulture", Chambre d'Agriculture de l'Hérault

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante:	Ex-post:
Costes (incluidos combustible, mano de obra, insumos, depreciación)		
Labranza	200 €/ha <i>Labranza en cada hilera (4 pasadas/año, 50 €/ha/pasada)</i>	100 €/ha <i>Labranza de una hilera en dos (4 pasadas/año, 25 €/ha/pasada)</i>
Semillas de abono verde	0 €/ha	130 €/ha
Operaciones con abonos verdes	0 €/ha	Siembra de una fila en dos (1 pasada/año): 48 €/ha
		Dstrucción (1 pase/año): 14 €/ha
		Siega (1 pasada/año): 19 €/ha
TOTAL	200 €/ha	311 €/ha
COMPARACIÓN	Incremento global del 50% del coste: 	

Beneficios económicos: En la situación ex-post, se necesita menos tiempo para la labranza entre las hileras, y todas las operaciones relacionadas con el abono verde se reparten en el tiempo, lo que permite repartir la carga de trabajo diaria. En función del itinerario elegido, la siembra de abonos verdes también puede contribuir a reducir los insumos (menos abono químico N). Nota: la labranza bajo hilera y entre hileras puede combinarse en la situación ex-ante, lo que no es necesariamente el caso en la situación ex-post. Además, el itinerario descrito en la situación ex-post no debería repercutir en el rendimiento, por lo que no se tiene en cuenta en este análisis.

Costes y beneficios medioambientales

Energía	Mejora de los indicadores en un 25 %: 																			
<p>El consumo de combustible es mayor en la situación ex-ante. Si tomamos el caso de un tractor diésel, el consumo medio de combustible vinculado a la gestión entre hileras disminuye de unos 52 l/ha/año para la situación ex-ante a 40 l/ha/año para la situación ex-post (<i>fuelle: GES& VIT, herramienta de IFV para el cálculo de la huella de carbono</i>). El indicador de consumo de combustible mejora del 25 %. Por otra parte, la utilización de abono verde en situación ex-post permite devolver entre 10 y 20 unidades de nitrógeno/ha/año⁽⁵⁾, en función de la composición en leguminosas del abono verde. Así se ahorran los aportes externos de nitrógeno y los costes energéticos asociados.</p>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo de combustible</th> <th>Ex-ante</th> <th>Ex-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Flecha giratoria (trabajo del suelo)</td> <td>13 l/ha/pasada todas las filas: total 52 l</td> <td>6 l/ha/pasar una hilera en dos: total 25 l</td> </tr> <tr> <td>Siembra</td> <td>-</td> <td>5 l/ha</td> </tr> <tr> <td>Mantillo</td> <td>-</td> <td>6,5 l/ha</td> </tr> <tr> <td>Siega</td> <td>-</td> <td>3 l/ha</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>52 l</td> <td>40 l</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo de combustible	Ex-ante	Ex-post	Flecha giratoria (trabajo del suelo)	13 l/ha/pasada todas las filas: total 52 l	6 l/ha/pasar una hilera en dos: total 25 l	Siembra	-	5 l/ha	Mantillo	-	6,5 l/ha	Siega	-	3 l/ha	Total	52 l	40 l	
Consumo de combustible	Ex-ante	Ex-post																		
Flecha giratoria (trabajo del suelo)	13 l/ha/pasada todas las filas: total 52 l	6 l/ha/pasar una hilera en dos: total 25 l																		
Siembra	-	5 l/ha																		
Mantillo	-	6,5 l/ha																		
Siega	-	3 l/ha																		
Total	52 l	40 l																		
Agua	Indicador de mejora aproximado entre el 1 % y el 24 %: 																			
<p>Al reducir la lixiviación de nitratos por absorción directa del N residual del suelo y disminuir la escorrentía⁽⁴⁾, los abonos verdes permiten mitigar la contaminación del agua.</p>																				
Suelo	Indicador de mejora aproximada a partir del 50 %: 																			
<p>Impacto del abono verde en el suelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proteger el suelo de la erosión⁽⁰⁾ y evitar la formación de costras y el sellado del suelo⁽⁶⁾ - Mantener una estructura y porosidad del suelo favorables: mejorar la infiltración del agua y la recarga de las reservas⁽⁷⁾. Especialmente interesante en zonas en las que las precipitaciones se producen durante el invierno en un corto periodo de tiempo en una serie de eventos de fuertes lluvias (caso de los "episodios Cévenol" en algunos viñedos mediterráneos franceses) - Mejorar la fertilidad del suelo: aporte de nitrógeno⁽⁸⁾ (la cantidad de N disponible para el cultivo asociado depende de la relación C/N del abono verde⁽⁹⁾), reducción de la lixiviación 																				

- Mayor retorno de biomasa en comparación con la cobertura espontánea del suelo, aumento del contenido de materia orgánica a medio y largo plazo

Aire	Aumento del 12% de las emisiones, pero compensado por el almacenamiento de carbono:
-------------	---

La huella de carbono de las situaciones ex-ante y ex-post se calculó utilizando la herramienta GES;VIT desarrollada por IFV. En la situación ex-ante, el impacto de la gestión de las hileras intermedias con un 100 % de labranza implica una huella de carbono de 170 kg CO₂eq/ha/año (incluyendo 4 pasadas/año). En comparación, la gestión entre hileras en la situación ex-post tiene una huella de 190 kg CO₂eq/ha/año (teniendo en cuenta 4 pases de labranza cada dos hileras, siembra de abono verde, mantillo y siega cada dos hileras). Aunque las emisiones aumentan muy ligeramente (+12 %), la implantación de un abono verde y su retorno al suelo aumentan el almacenamiento, lo que explica que la huella neta de carbono de la situación ex-ante sea inferior a la de la situación ex-post.

Biodiversidad	Indicador de mejora aproximado entre el 25 y el 49%:
----------------------	--

Impacto de los abonos verdes en la biodiversidad:

- El abono verde y la reducción de la perturbación del suelo proporcionan recursos que mantienen niveles tróficos superiores en los suelos
- Impacto positivo en la abundancia y actividad de las lombrices (1)
- Impacto positivo en la biomasa microbiana y la actividad biológica del suelo (1, 2)
- El mantillo podría favorecer la abundancia de artrópodos y microartrópodos en comparación con una cubierta vegetal, sin afectar a la biomasa microbiana (1)
- En algunos casos, los cultivos de servicio pueden favorecer la inmovilización de N inorgánico debido a la demanda de microorganismos (3)

Bibliografía y fuentes

- (1) Léo Garcia, Florian Celette, Christian Gary, Aude Ripoche, Hector Valdés-Gómez, Aurélie Metay, Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917304309>)
- (2) Battle Karimi, Jean-Yves Cahurel, Laure Gontier, Laurent Charlier, Marc Chovelon, et al.. A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. Environmental Chemistry Letters, 2020, 18 (6), pp.1947-1966. (10.1007/s10311-020-01050-5). (hal-03146936) https://carbouey.com/wp-content/uploads/2023/12/Karimi2020_Article_AMeta-analysisOfTheEcotoxicolo.pdf
- (3) Kerri Steenwerth, K.M. Belina, Cover crops and cultivation: Impacts on soil N dynamics and microbiological function in a Mediterranean vineyard agroecosystem, Applied Soil Ecology, Volume 40, Issue 2, 2008, Pages 370-380, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2008.06.004>.
- (4) Peregrina, F., Pérez-Álvarez, E. P., Colina, M., and García-Escudero, E. (2012). Cover crops and tillage influence soil organic matter and nitrogen availability in a semi-arid vineyard. Archives of Agronomy and Soil Science, 58(sup1):SS95–SS102.
- (5) García-Díaz, A., Bienes, R., Sastre, B., Novara, A., Gristina, L., and Cerdà, A. (2017). Nitrogen losses in vineyards under different types of soil groundcover. A field runoff simulator approach in central Spain. Agriculture, Ecosystems and Environment, 236:256–267

- (6) L. Gontier, Engrais verts : pratiques, performances, restitutions d'azote et stockage du carbone, [Grappe d'Autan n° 122](#), IFV Sud-Ouest www.vignevin-occitanie.com
- (7) Ruiz-Colmenero, M., Bienes, R., and Marques, M. J. (2011). Soil and water conservation dilemmas associated with the use of green cover in steep vineyards. *Soil and Tillage Research*, 117:211–223, <https://doi.org/10.1016/j.still.2011.10.004>
- (8) Gaudin, R., Celette, F., and Gary, C. (2010). Contribution of runoff to incomplete off season soil water refilling in a Mediterranean vineyard. *Agricultural Water Management*, 97(10):1534–1540.
- (9) Fourie, J. (2012). Soil management in the Breede River Valley wine grape region, South Africa. 4. Organic matter and macro-nutrient content of a medium-textured soil. *South African Journal of Enology and Viticulture*, 33(1):105–114.
- (10) Finney, D. M., White, C. M., and Kaye, J. P. (2016). Biomass production and carbon/nitrogen ratio influence ecosystem services from cover crop mixtures. *Agronomy Journal*, 108(1):39–52.

GASCOGN'INNOV: Diagnóstico de la calidad del suelo y evaluación del impacto de las prácticas vitícolas en la biodiversidad del suelo

Breve descripción del GO

La calidad del suelo se considera una palanca para avanzar hacia una viticultura más sostenible, pero se tiene poco en cuenta en la aplicación de las prácticas vitícolas. El proyecto Gascogn'Innov tiene como objeto adquirir conocimientos técnicos sobre el impacto de las prácticas vitícolas en la biología del suelo de una forma dinámica mediante un enfoque participativo en el que intervengan agricultores, investigadores y asesores. En el marco del proyecto se implantó una metodología que integraba la información proporcionada por los bioindicadores del suelo en la gestión de los sistemas agrarios.

Beneficios

El principal valor ecológico añadido para el agricultor al que se dirige el grupo operativo es la adquisición de conocimientos para que los propios agricultores puedan efectuar diagnósticos de la calidad del suelo; la mejora de la fertilidad del suelo; una mejor comprensión del funcionamiento general del suelo y del impacto de sus prácticas en él. Los bioindicadores de la calidad del suelo deben incluirse como parte de las prácticas de gestión sostenible de los cultivos.

Fase de desarrollo

GASCOGN'INNOV ha concluido (2017-2022).

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Estado del suelo - biodiversidad - cultivos de cobertura/abono verde

Contexto

Cobertura geográfica: sur de Francia, contexto de la Gascuña (cerca de Toulouse)

Especificación del suelo: varias parcelas de ensayo con distintos tipos de suelo

Duración

5 años (2017-2022), 3 etapas:

2017: diagnóstico inicial del suelo en 13 parcelas de viñedos

2018: rediseño del sistema vitícola en colaboración con los viticultores y un grupo interdisciplinario de expertos (agrónomos, biólogos)

2021: diagnóstico final en 23 parcelas (sistema rediseñado frente a control)

Socios del proyecto

Viticultores independientes, cooperativas, asociaciones de agricultores, cámara de agricultura, instituto técnico, grupo interdisciplinario de expertos

Presupuesto

416 970,00 €

Principales resultados obtenidos o esperados

- **En la esfera del viticultor:** caracterización detallada del funcionamiento biológico del suelo en cada parcela y su evolución a lo largo del tiempo. Vinculación con el sistema de cultivo.
- **En la esfera del grupo operativo:** creación de una **base de datos regional sobre la calidad de los suelos vitícolas** que permita su posicionamiento en relación con los sistemas de referencia nacionales.
- **Evaluación del efecto de las prácticas sobre la biología del suelo en función de los tipos de suelo, gracias a una serie de indicadores.**

Se ha evaluado una serie de indicadores de calidad biológica del suelo: microorganismos (abundancia y diversidad de bacterias y hongos), fauna (abundancia y diversidad de nematodos y lombrices de

tierra), características fisicoquímicas, evaluación de la estructura del suelo y tasa de degradación de la materia orgánica. Tomando como base una red de 13 parcelas que fueron objeto de un diagnóstico inicial en 2017, se probaron varias prácticas agronómicas para restaurar la fertilidad del suelo con el fin de rediseñar el sistema de cultivo (por ejemplo, cobertura vegetal, aportes de materia orgánica, reducción de herbicidas, fertilizantes minerales). El rediseño del sistema se hizo en colaboración entre viticultores y un grupo interdisciplinario de expertos (agrónomos, biólogos). Se midieron varios indicadores en la vid y en el suelo en cada vendimia para evaluar el estado debido y la productividad de la vid. Uno de los resultados observados: **la disminución de la intensidad de la labranza y una mayor duración y diversidad de la cobertura herbácea tienden a aumentar la abundancia de todos los organismos estudiados.**

Figura 1. Uno de los indicadores utilizados para evaluar el estado de la población del suelo: recuento de lombrices de tierra

Figura 2. Uno de los indicadores empleados para medir la tasa de degradación de la materia orgánica del suelo: bolsa de hojarasca

Materiales disponibles

Vídeos

- Congreso: 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest: <https://www.youtube.com/watch?v=k8DWvdVZObA&t=9s> (subtítulos disponibles en YouTube)
- Presentación del grupo operativo: https://www.youtube.com/watch?v=tjUNi5bhgpl&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Enlaces web

- Actas del simposio: 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2022/05/gascogn-innov.pdf>
- Póster: TERCLIM International Terroir Congress: <https://ives-openscience.eu/12910/>

Información de contacto

Editor: IFV Sud-Ouest
1920 route de Lisle sur Tarn
81310 Peyrole
<https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(es): Gontier Laure

Contacto: laure.gontier@vignevin.com

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>
_(no existe sitio web de Gascogn'Innov)

© 2023

Les engrais verts en viticulture méditerranéenne

Principaux enjeux

Dans les vignobles méditerranéens, les sols sont souvent travaillés pour limiter la concurrence. Cependant, il existe différentes stratégies permettant d'implanter un couvert végétal temporaire ou des engrais verts afin de bénéficier des services agro-systémiques qui y sont associés sans que cela n'ait d'impact négatif sur les vignes.

Solution

L'engrais vert est un couvert végétal qui produit de la biomasse et qui est restitué au sol pour en améliorer la fertilité et la structure, à condition que la concurrence hydro-azotée soit maîtrisée, ce qui est un défi mais peut-être d'un réel intérêt dans le contexte des sols pauvres du bassin méditerranéen. La date et le type de destruction ainsi que le choix des espèces sont des leviers importants pour la bonne mise en œuvre de cette pratique. Une des méthodes possibles dans un contexte méditerranéen est l'utilisation d'un engrais vert un rang sur deux, implanté et détruit précocement, puis conservé comme paillis.

Avantages

- En tant que couverture du sol, il protège de l'érosion, améliore les propriétés physiques du sol (capacité de rétention de l'eau, stabilité structurale...).
- Il améliore la vie microbologique du sol et contribue à la biodiversité intra-parcellaire.
- Il réduit le ruissellement des eaux de pluie.
- En modifiant à la fois le stock d'azote minéral pendant sa phase de croissance et les quantités d'azote minéralisé après sa destruction, l'engrais vert peut influencer la fourniture d'azote à la vigne, et ainsi limiter l'utilisation d'intrants extérieurs.

Conditions d'application

Mots clés

Santé des sols - biodiversité - couverts végétaux/engrais verts

Contexte

En conditions méditerranéennes : une attention particulière doit être accordée à l'adaptation au contexte de l'exploitation pour la sélection des espèces et les pratiques d'entretien des cultures en raison de la concurrence hydrique

Période d'application

De septembre à avril

Délai de mise en œuvre nécessaire

Préparation du sol + semis + roulage/ broyage + enfouissement = environ 7h/ha

Période d'impact

D'octobre à mai

Matériel

Semences, semoir, rouleau, broyeur, outils à dents/disques

Recommandations pratiques

Préparation du sol et semis : le sol doit être suffisamment émiétté pour assurer une bonne germination des graines. Le semis peut être réalisé à la volée à l'aide d'un épandeur ou d'un soc pour un semis plus précis ou un semis sous couvert. Dans le contexte méditerranéen, un

semis le plus précoce possible (fin août-début septembre) permet d'assurer un bon développement des semences qui lors des fortes pluies d'automne permettront de limiter l'érosion, mais aussi d'éviter l'envol des feuilles de vigne (qui constituent une source de nutrition supplémentaire pour le sol). Le surdosage des semences (toutes espèces confondues) est également conseillé en conditions méditerranéennes, de même que le choix d'un mélange bien diversifié (légumineuses, graminées, brassicacées) pour assurer la pérennité de la couverture avec une rotation des espèces dominantes.

Destruction des engrais verts : le choix de la méthode de destruction dépend des objectifs poursuivis. Le broyage ou le fauchage au printemps détruit les parties aériennes et permet leur dessèchement. Le fauchage ou le roulage peuvent être utiles pour pailler et entretenir le sol sans désherbage chimique ni travail du sol. Le paillis peut avoir un impact favorable sur l'humidité du sol, il est donc intéressant dans des conditions de faible pluviométrie. Dans un contexte méditerranéen, il est conseillé de détruire le couvert végétal au début du printemps afin d'éviter une trop forte concurrence hydrique, qui aurait également un impact sur la minéralisation du couvert végétal une fois détruit. Attention, en fonction de l'espèce du couvert, le roulage présente des efficacités de destruction variable.

Figure 3 : Exemple d'engrais verts dans un contexte méditerranéen (Espagne, Rioja)

Ressources associées

Liens internet

Guide : Pratiques viticoles et adaptation au changement climatique dans la zone POCTEFA (projet VITISAD) :

 <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/01/guide-vitсад-fr-FINAL.pdf>

 <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/12/guide-vitсад-es-FINAL.pdf>

Engrais verts en viticulture (IFV) : <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Mécanisation du semis des engrais verts (IFV) : <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/mecanisation-du-semis-des-engrais-verts/>

Destruction des engrais verts (IFV) : <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/destruction-des-engrais-verts/>

Engrais verts (IFV) : espèces <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

<https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Guide (Chambre d'Agriculture de l'Hérault) : [Green manure in viticulture](#)

Contacts

Éditeur:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Auteur(s): Laure Gontier, Clara Gérardin

Contact: laure.gontier@vignevin.com

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet:

<https://climed-fruit.eu/> (pas de site web du projet Gascogn'Innov)

© 2024

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Les engrais verts en viticulture méditerranéenne

Introduction - présentation de la situation ex ante et ex post

Pour les besoins de cette analyse, nous avons pris le cas d'un vignoble méditerranéen de 15 ha avec une densité de 4 500 pieds/ha situé dans le sud de la France. La situation ex-ante considère tous les inter-rangs travaillés. La situation ex-post considère un inter-rang sur deux travaillé et un inter-rang sur deux avec l'implantation d'un engrais vert semé à la fin de l'été, puis roulé/fauché au début du printemps pour être utilisé comme paillis pendant la saison. Dans la situation ex-post, on peut également envisager de faucher l'inter-rang avec le mulch avant la récolte en cas de recrudescence importante des mauvaises herbes. Il convient de noter que cette stratégie ex post peut être alternée chaque année (l'inter-rang travaillé devient l'inter-rang semé). Dans les deux cas, nous prenons en compte l'enherbement spontané en hiver et le travail mécanique sous le rang pendant la saison.

Impact économique

Sources des données économiques : Calculateur IFV Viticut et "Les engrais verts en viticulture", Chambre d'Agriculture de l'Hérault

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

	Ex-ante:	Ex-post:
Coûts (y compris le carburant, la main-d'œuvre, les intrants, l'amortissement)		
Travail du sol	200 €/ha <i>Travail du sol sur chaque rangée (4 passages/an, 50 €/ha/passage)</i>	100 €/ha <i>Travail du sol un rang sur deux (4 passages/an, 25 €/ha/passage)</i>
Semences d'engrais verts	0 €/ha	130 €/ha
Exploitation d'engrais verts	0 €/ha	Semis d'une rangée sur deux (1 passage/an) : 48 €/ha Roulage(1 passe/an) : 14 €/ha Fauchage (1 passage/an) : 19 €/ha
TOTAL	200 €/ha	311 €/ha
COMPARAISON	Augmentation globale de 50 % du coût : 	

Avantages économiques : Dans la situation ex post, le travail du sol entre les rangs prend moins de temps et toutes les opérations liées à l'engrais vert sont étalées dans le temps, ce qui permet de répartir la charge de travail quotidienne. Selon l'itinéraire choisi, l'implantation d'engrais verts peut également contribuer à réduire les intrants (moins d'engrais chimiques N). Remarque : le travail du sol **sous le rang** et entre les rangs peut être combiné dans la situation ex ante, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans la situation ex post. Par ailleurs, l'itinéraire décrit dans la situation ex-post ne devrait pas avoir d'impact sur le rendement, c'est pourquoi il n'est pas pris en compte dans cette analyse.

Impact sur l'environnement

Energie	Amélioration de l'indicateur de 25 % : 																		
<p>La consommation de carburant est plus élevée dans la situation ex ante. Si l'on prend le cas d'un tracteur diesel, la consommation moyenne de carburant liée à la gestion de l'inter-rang passe d'environ 52 L/ha/an pour la situation ex-ante à 40 L/ha/an pour la situation ex-post (source : <i>GES&VIT, outil IFV pour le calcul de l'empreinte carbone</i>). L'indicateur de consommation de carburant s'améliore de 25 %. D'autre part, l'utilisation d'engrais verts dans la situation ex post permet de restituer entre 10 et 20 unités d'azote /ha/an⁽⁵⁾, en fonction de la composition en légumineuses de l'engrais vert. Cela permet d'économiser les apports externes d'azote et les coûts énergétiques associés.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Consommation de carburant</th> <th>Ex-ante</th> <th>Ex-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Flèche rotative (travail du sol)</td> <td>13L/ha/passe tous les rangs : total 52L</td> <td>6 L/ha/passage d'un rang sur deux : total 25L</td> </tr> <tr> <td>Ensemencement</td> <td>-</td> <td>5L/ha</td> </tr> <tr> <td>Paillage</td> <td>-</td> <td>6,5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Fauchage</td> <td>-</td> <td>3L/ha</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>52L</td> <td>40L</td> </tr> </tbody> </table>		Consommation de carburant	Ex-ante	Ex-post	Flèche rotative (travail du sol)	13L/ha/passe tous les rangs : total 52L	6 L/ha/passage d'un rang sur deux : total 25L	Ensemencement	-	5L/ha	Paillage	-	6,5 L/ha	Fauchage	-	3L/ha	Total	52L	40L
Consommation de carburant	Ex-ante	Ex-post																	
Flèche rotative (travail du sol)	13L/ha/passe tous les rangs : total 52L	6 L/ha/passage d'un rang sur deux : total 25L																	
Ensemencement	-	5L/ha																	
Paillage	-	6,5 L/ha																	
Fauchage	-	3L/ha																	
Total	52L	40L																	
Eau	Amélioration approximative de l'indicateur entre 1 et 24% : 																		
<p>En réduisant le lessivage des nitrates par l'absorption directe de l'azote résiduel du sol et en diminuant le ruissellement⁽⁴⁾, les engrais verts permettent d'atténuer la pollution de l'eau.</p>																			
Sol	Amélioration approximative de l'indicateur de 50 % et plus : 																		
<p>Impact de l'engrais vert sur le sol :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protéger le sol de l'érosion⁽⁶⁾ et empêcher la battance et l'imperméabilisation du sol⁽⁶⁾ - Maintenir une structure et une porosité du sol favorables : améliorer l'infiltration de l'eau et le remplissage des réserves⁽⁷⁾. Particulièrement intéressant dans les zones où les précipitations se produisent pendant l'hiver sur une courte période de temps dans une série d'événements pluvieux importants (cas des "épisodes cévenols" dans certains vignobles méditerranéens français) - Améliorer la fertilité du sol : apport d'azote⁽⁸⁾ (la quantité d'azote disponible pour la culture associée dépend du rapport C/N de l'engrais vert⁽⁹⁾), réduction du lessivage - Plus de biomasse restituée par rapport à la couverture spontanée du sol, augmentation de la teneur en matière organique à moyen et long terme 																			
Air	augmentation de 12 % des émissions, mais compensée par le stockage du carbone : 																		
<p>L'empreinte carbone des situations ex ante et ex post a été calculée à l'aide de l'outil Outil GES&VIT développé par l'IFV. En situation ex ante, l'impact de la gestion des inter-rangs avec un travail du sol à 100% implique une empreinte carbone de 170 kg CO₂eq/ha/an (comprenant 4 passages/an). En comparaison, la gestion de l'inter-rang dans la situation ex-post présente une empreinte de 190 kg CO₂eq/ha/an (en tenant compte de 4 passages de labour tous les deux rangs, du semis d'engrais verts, du fauchage et du paillage tous les deux rangs). Bien que les émissions augmentent</p>																			

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101060474. Cette communication ne reflète que le point de vue de l'auteur. L'Agence exécutive pour la recherche n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations fournies. Les auteurs et les rédacteurs n'assument aucune responsabilité pour les éventuelles inexactitudes factuelles ou les dommages résultant de l'application des recommandations contenues dans cet abrégé de pratique.

très légèrement (+12 %), la mise en place d'un engrais vert et son retour au sol augmentent le stockage de carbone, ce qui explique pourquoi l'empreinte carbone nette de la situation ex ante est inférieure à celle de la situation ex post.

Biodiversité

Amélioration approximative de l'indicateur entre 25 et 49% :

Impact de l'engrais vert sur la biodiversité :

- Les engrais verts et la réduction des perturbations du sol fournissent des ressources qui maintiennent des niveaux trophiques plus élevés dans les sols
- Impact positif sur l'abondance et l'activité des vers de terre (1)
- Impact positif sur la biomasse microbienne et l'activité biologique du sol (1, 2)
- Le paillage pourrait favoriser l'abondance des arthropodes et des micro-arthropodes par rapport à une couverture végétale sans avoir d'impact sur la biomasse microbienne (1)
- Dans certains cas, les cultures de service peuvent favoriser l'immobilisation de l'azote inorganique en raison de la demande des micro-organismes (3)

Bibliographie et sources

- (0) Léo Garcia, Florian Celette, Christian Gary, Aude Ripoche, Hector Valdés-Gómez, Aurélie Metay, Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917304309>)
- (1) Battle Karimi, Jean-Yves Cahurel, Laure Gontier, Laurent Charlier, Marc Chovelon, et al.. A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. Environmental Chemistry Letters, 2020, 18 (6), pp.1947-1966. <10.1007/s10311-020-01050-5>. <hal-03146936> https://carbouey.com/wp-content/uploads/2023/12/Karimi2020_Article_AMeta-analysisOfTheEcotoxicolo.pdf
- (2) Kerri Steenwerth, K.M. Belina, Cover crops and cultivation: Impacts on soil N dynamics and microbiological function in a Mediterranean vineyard agroecosystem, Applied Soil Ecology, Volume 40, Issue 2, 2008, Pages 370-380, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2008.06.004>.
- (3) Peregrina, F., Pérez-Álvarez, E. P., Colina, M., and García-Escudero, E. (2012). Cover crops and tillage influence soil organic matter and nitrogen availability in a semi-arid vineyard. Archives of Agronomy and Soil Science, 58(sup1):SS95–SS102.
- (4) García-Díaz, A., Bienes, R., Sastre, B., Novara, A., Gristina, L., and Cerdà, A. (2017). Nitrogen losses in vineyards under different types of soil groundcover. A field runoff simulator approach in central Spain. Agriculture, Ecosystems and Environment, 236:256–267
- (5) L. Gontier, Engrais verts : pratiques, performances, restitutions d'azote et stockage du carbone, *Grappe d'Autan n° 122*, IFV Sud-Ouest www.vignevin-occitanie.com
- (6) Ruiz-Colmenero, M., Bienes, R., and Marques, M. J. (2011). Soil and water conservation dilemmas associated with the use of green cover in steep vineyards. Soil and Tillage Research, 117:211–223, <https://doi.org/10.1016/j.still.2011.10.004>
- (7) Gaudin, R., Celette, F., and Gary, C. (2010). Contribution of runoff to incomplete off season soil water refilling in a Mediterranean vineyard. Agricultural Water Management, 97(10):1534–1540.
- (8) Fourie, J. (2012). Soil management in the Breede River Valley wine grape region, South Africa. 4. Organic matter and macro-nutrient content of a medium-textured soil. South African Journal of Enology and Viticulture, 33(1):105–114.
- (9) Finney, D. M., White, C. M., and Kaye, J. P. (2016). Biomass production and carbon/nitrogen ratio influence ecosystem services from cover crop mixtures. Agronomy Journal, 108(1):39–52.

GASCOGN'INNOV - Diagnostic de la qualité des sols et évaluation de l'impact des pratiques viticoles sur la biodiversité des sols

Brève description du groupe opérationnel

La qualité des sols est considérée comme un levier pour évoluer vers une viticulture plus durable, mais elle est peu prise en compte dans la mise en œuvre des pratiques viticoles. Le projet Gascogn'Innov vise à acquérir des connaissances techniques de manière dynamique concernant l'impact des pratiques viticoles sur la biologie des sols grâce à une approche participative impliquant des agriculteurs, des chercheurs et des conseillers. Dans le cadre du projet, une méthode a été mise en place pour intégrer les informations fournies par les bio-indicateurs du sol afin de piloter les systèmes agricoles.

Valeur ajoutée

Acquisition de connaissances permettant aux agriculteurs de réaliser eux-mêmes des diagnostics de la qualité des sols ; amélioration de la fertilité des sols ; meilleure compréhension du fonctionnement global du sol et des effets des pratiques des agriculteurs sur ce dernier. Les bio-indicateurs de la qualité des sols doivent être inclus dans les pratiques de gestion durable des cultures.

Etat actuel du projet

Le projet GASCOGN'INNOV s'est terminé en 2022 (2017–2022).

Infos clés

Thème

Santé des sols - biodiversité - couverts végétaux/engrais verts

Contexte

Couverture géographique : sud de la France, contexte de la Gascogne (près de Toulouse)
Spécification du sol : plusieurs parcelles d'essai avec différents types de sol

Durée

5 ans (2017-2022), 3 phases :

2017 : Diagnostic initial des sols sur 13 parcelles de vignes

2018 : Reconception du système viticole en collaboration avec les vignerons et un groupe interdisciplinaire d'experts (agronomes, biologistes)

2021 : Diagnostic final sur 23 parcelles (système repensé par rapport au système témoin)

Partenaires du projet

Vignerons indépendants, coopératives, associations d'agriculteurs, chambre d'agriculture, institut technique, groupe interdisciplinaire d'experts

Budget

416 970,00 €

Principaux résultats obtenus

- **Pour le vigneron** : caractérisation détaillée du fonctionnement biologique du sol de chaque parcelle et de son évolution dans le temps. Lien avec le système de culture.
- **Au niveau du groupe opérationnel** : création d'une **base de données régionale sur la qualité des sols viticoles** permettant de se positionner par rapport aux systèmes de référence nationaux.
- **Évaluation de l'effet des pratiques sur la biologie du sol en fonction des types de sol, grâce à un ensemble d'indicateurs.**

Un ensemble d'indicateurs de la qualité biologique des sols a été évalué : micro-organismes (abondance et diversité des bactéries et des champignons), faune (abondance et diversité des nématodes et des vers de terre), caractéristiques physico-chimiques, évaluation de la structure du sol et taux de dégradation de la matière organique. Sur la base d'un réseau de 13 parcelles ayant fait l'objet d'un diagnostic initial en 2017, plusieurs pratiques agronomiques visant à restaurer la fertilité des sols ont été testées pour repenser le système de culture (ex : engrais vert, apports de matière organique, réduction des herbicides, engrais minéraux). La reconception du système s'est faite en collaboration entre les vignerons et un groupe interdisciplinaire d'experts (agronomes, biologistes). Plusieurs indicateurs ont été mesurés sur la vigne et le sol à chaque millésime pour évaluer la santé et la productivité de la vigne. Parmi les résultats observés, **la diminution de l'intensité du travail du sol et l'augmentation de la durée et de la diversité de l'enherbement tendent à accroître l'abondance de l'ensemble des organismes étudiés.**

Figure 1. Un des indicateurs mis en place pour évaluer l'état de la population du sol est le dénombrement des vers de terre

Figure 2. Un des indicateurs mis en place pour mesurer le taux de dégradation de la matière organique du sol est le litterbag

Ressources associées

Vidéos

- 🇫🇷 Colloque – 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest : <https://www.youtube.com/watch?v=k8DWvdVZObA&t=9s> (sous-titres YouTube disponibles)
- 🇬🇧 Présentation du groupe opérationnel : https://www.youtube.com/watch?v=tjUNi5bhgpl&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Liens internet

- 🇫🇷 Actes du symposium – 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest : <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2022/05/gascogn-innov.pdf>
- 🇫🇷 Affiche – TERCLIM Congrès international du Terroir : <https://ives-openscience.eu/12910/>

Contacts

Éditeur:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Auteur(s): Gontier Laure

Contact: eric.serrlaure.gontier@vignevin.com

ano@vignevin.com, thierry.dufourcq@vignevin.com

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet: <https://climed-fruit.eu/> (pas de site web du projet Gascogn'Innov)

© 2023

Zelena gnojidba u mediteranskom vinogradarstvu

Izazov

U mediteranskim vinogradima zemljište se često ore kako bi se ograničilo natjecanje za resurse. Međutim, postoje razne strategije: zasijavanje privremenih pokrovnih usjeva ili usjeva za zelenu gnojidbu radi njihovih poljoprivrednih koristi bez negativnog utjecaja na vinovu lozu.

Rješenje

Zelena gnojidba primjena je pokrovnog usjeva koji proizvodi biomasu koja se vraća u zemljište kako bi se poboljšala njegova plodnost i struktura, pod uvjetom da se natjecanje za jedinjenja dušika i vodika drži pod kontrolom. To je zahtjevno, ali može biti iznimno korisno za siromašna zemljišta mediteranskog bazena. Za pravilnu primjenu ove prakse važno je vrijeme i način uklanjanja tih usjeva te izbor biljnih vrsta. Jedna od mogućih metoda u mediteranskim uvjetima: usjevi za zelenu gnojidbu zasijavaju se u jesen, uklanjaju u rano proljeće i zatim zadržavaju kao malč.

Koristi

- Kao pokrov tla: štite od erozije, poboljšavaju fizikalna svojstva tla (kapacitet zadržavanja vode, strukturnu stabilnost ...)
- poboljšavaju mikrobiologiju tla i pridonose bioraznolikosti unutar parcele
- smanjuju otjecanje kišnice
- mijenjajući i zalihe mineralnog dušika tijekom faze rasta i količinu mineraliziranog dušika nakon njihova uklanjanja, usjevima za zelenu gnojidbu može se utjecati na opskrbu vinove loze dušikom i tako ograničiti uporabu vanjskih unosa.

Okvir primjenjivosti

Tema

Zdravlje tla, bioraznolikost, pokrovni usjev/zelena gnojidba

Kontekst

U mediteranskim uvjetima: u odabiru vrsta i postupaka gospodarenja usjevima, zbog natjecanja za vodu posebna se pozornost mora posvetiti prilagodbi uvjetima poljoprivrednog gospodarstva

Vrijeme primjene

rujan - travanj

Potrebno vrijeme implementacije

Priprema zemljišta + sjetva + valjanje/usitnjavanje + zaoravanje = približno 7 h/ha

Razdoblje utjecaja

listopad - svibanj

Oprema

Sjeme, sijačica, drobilica, drljača za zupcima/tanjurasta drljača

Praktične preporuke

Priprema tla i sjetva: zemljište se mora dovoljno usitniti da se osigura dobra klijavost sjemena. Sjetva se može provesti rasipačem ili, kod preciznije sjetve ili sjetve pod pokrovom, raonikom. U mediteranskim uvjetima, što ranijom sjetvom (krajem kolovoza i početkom rujna) osigurat će se da biljke budu dobro razvijene prije obilnih kiša u jesen kako bi se smanjila erozija te spriječilo da lišće vinove loze odleti (ono je dodatni izvor prehrane tla). U mediteranskim uvjetima preporučljiva je gusta sjetva (za sve vrste) i odabir dobro diversificirane mješavine (mahunarke, trave, kupusnjače) kako bi se osigurala održivost pokrova s rotacijom dominantnih vrsta.

Uklanjanje usjeva za zelenu gnojidbu: izbor metode uklanjanja ovisi o ciljevima. Usitnjavanjem ili košnjom u proljeće uništava se nadzemna masa i omogućuje njezino sušenje. Košnja ili valjanje mogu biti korisni za malčiranje i održavanje tla bez kemijskog uništavanja korova ili oranja. Malč može imati povoljan učinak na vlažnost zemljišta, pa je pogodan u uvjetima s malim količinama oborina. U mediteranskim uvjetima preporučuje se ukloniti pokrovni usjev u rano proljeće kako bi se izbjeglo prekomjerno natjecanje za vodu i potaknula mineralizacija pokrovnog usjeva nakon uklanjanja.

Slika 3.: Primjer zelene gnojidbe u mediteranskim uvjetima (Španjolska, Rioja)

Postojeći materijali

Web-linkovi

Vodič: Vinogradarska praksa i prilagodba klimatskim promjenama na području POCTEFA-e (projekt VITISAD)

🇫🇷 <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/01/guide-vitсад-fr-FINAL.pdf>

🇪🇸 <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/12/guide-vitсад-es-FINAL.pdf>

Zelena gnojidba u vinogradarstvu (IFV): 🇫🇷 <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Strojevi za sjetvu usjeva za zelenu gnojidbu (IFV): 🇫🇷 <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/mecanisation-du-semis-des-engrais-verts/>

Uklanjanje usjeva za zelenu gnojidbu (IFV): 🇫🇷 <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/destruction-des-engrais-verts/>

Zelena gnojidba (IFV): biljne vrste 🇫🇷 <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

Vodič (Chambre d'Agriculture de l'Hérault): 🇫🇷 [Green manure in viticulture](https://www.chambre-agriculture-herault.fr/engrais-verts/)

Kontakt informacije

Izdavač:

IFV Sud-Ouest
1920 route de Lisle sur Tarn
81310 Peyrole
<https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(i): Gontier Laure, Clara Gérardin

Kontakt: laure.gontier@vignevin.com

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMADED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

(ne postoji mrežna stranica Gascogn'Innova)

© 2023

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Zelena gnojidba (sideracija) u mediteranskom vinogradarstvu

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Za potrebe ove analize uzeli smo slučaj mediteranskog vinograda od 15 ha gustoće 4500 trsova/ha koji se nalazi na jugu Francuske. Uobičajena praksa (prethodna situacija) temelji se na 100% obradi zemljišta u međuredovima. Ex post situacija (naknadna situacija) podrazumeva da se smenjuju redovi u kojima se zemljište obrađuje i redovi u kojim je zeleno gnojivo zasijano krajem ljeta, a zatim valjano na početku proljeća da se koristi kao malč tijekom sezone. U ex post situaciji, također se može obaviti košnja međureda s malčom prije žetve u slučaju velikog prisustva korova. Imajte na umu da se ova ex post strategija može mijenjati svake godine (obrađeni red postaje zasijani red). U obje situacije, spontani korov je pokrivač zimi dok se tijekom sezone zemljište ispod reda mehanički obrađuje.

Ekonomski utjecaj

Izvori ekonomskih podataka: IFV Viticaut kalkulator i “Les engrais verts en viticulture”, Chambre d'Agriculture de l'Herault

Legenda

- Procijenjeni pokazatelj
- Izmjereni pokazatelj

	Prethodna situacija:	Naknadna situacija:
Troškovi (uključujući gorivo, rad, ulazne faktore, amortizaciju)		
Obrada zemljišta	200 €/ha <i>Obrada zemljišta svaki red (4 prolaza/godina, 50 €/ha/prolaz)</i>	100 €/ha <i>Obrada zemljišta svaki drugi red (4 prolaza/godina, 25 €/ha/prolaz)</i>
Sjeme zelenog gnojiva	0 €/ha	130 €/ha
Uspostavljanje zelenog gnojiva	0 €/ha	Setva u svakom drugom redu (1 prolaz/godina): 48 €/ha Valjanje (1 prolaz/godina): 14 €/ha Košnja (1 prolaza/godina): 19 €/ha
UKUPNO	200 €/ha	311 €/ha
USPOREDBA	Globalno povećanje od 50% troškova: 	

Ekonomске koristi: U ex post situaciji potrebno je manje vremena za obradu zemljišta između redova, a sve operacije povezane sa zelenim gnojivom raspoređene su tijekom vremena, što znači da se dnevno opterećenje može bolje rasporediti. Ovisno o odabranom **rasporedu**, sjetva biljaka za zeleno gnojivo također može doprinjeti smanjenju unosa imputa (manje kemijskog N gnojiva). Napomena: Redna i međuredna obrada zemljišta može se kombinirati u ex ante situaciji, što nije nužno slučaj u ex post situaciji. Također, **raspored** opisan u ex post situaciji ne bi trebao utjecati na prinos, zbog čega se ne uzima u obzir u ovoj analizi.

Utjecaj na okoliš

Energija	Poboljšanje pokazatelja od 25%: 																			
<p>Potrošnja goriva veća je u ex ante situaciji. Ako uzmemo u obzir slučaj dizelskog traktora, prosječna potrošnja goriva povezana s upravljanjem između redova smanjuje se s oko 52 L/ha/godišnje za ex ante situaciju na 40 l/ha/godišnje za ex post situaciju (<i>izvor: GES&Vit, IFV alat za izračun ugljičnog otiska</i>). Pokazatelj potrošnje goriva se poboljšava s 25%. S druge strane, korištenje zelenog gnojiva u ex post situaciji omogućuje povrat između 10 i 20 jedinica dušika/ha/godišnje⁽⁵⁾, ovisno o sastavu mahunarki zelenog gnojiva. Time se štedi na vanjskim imputima dušika i povezanim troškovima energije.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Potrošnja goriva</th> <th>Prethodna situacija</th> <th>Naknadna situacija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rotacijska strelica (rad u tlu)</td> <td>13 L/ha/prolaz svi redovi: Ukupno 52 L</td> <td>6 L/ha/parolaz svaki drugi red: Ukupno 25 L</td> </tr> <tr> <td>Sjetva</td> <td>-</td> <td>5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Malčiranje</td> <td>-</td> <td>6,5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Košenje</td> <td>-</td> <td>3 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>52 L</td> <td>40 L</td> </tr> </tbody> </table>			Potrošnja goriva	Prethodna situacija	Naknadna situacija	Rotacijska strelica (rad u tlu)	13 L/ha/prolaz svi redovi: Ukupno 52 L	6 L/ha/parolaz svaki drugi red: Ukupno 25 L	Sjetva	-	5 L/ha	Malčiranje	-	6,5 L/ha	Košenje	-	3 L/ha	Ukupno	52 L	40 L
Potrošnja goriva	Prethodna situacija	Naknadna situacija																		
Rotacijska strelica (rad u tlu)	13 L/ha/prolaz svi redovi: Ukupno 52 L	6 L/ha/parolaz svaki drugi red: Ukupno 25 L																		
Sjetva	-	5 L/ha																		
Malčiranje	-	6,5 L/ha																		
Košenje	-	3 L/ha																		
Ukupno	52 L	40 L																		
Voda	Pokazatelj približnog poboljšanja između 1% i 24%: 																			
<p>Smanjenjem ispiranja nitrata izravnim unosom preostalog N u zemljištu i smanjenjem otjecanja ⁽⁴⁾, zeleno gnojivo omogućuje ublažavanje onečišćenja vode.</p>																				
Tlo	Pokazatelj poboljšanja s 50% i više: 																			
<p>Utjecaj zelenog gnojiva na zemljište:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zaštita od erozije⁽⁰⁾ i sprječavanje stvaranja pokorice i zaptivanja zemljišta⁽⁶⁾ - Održavanje povoljne strukture i poroznosti: Poboljšanje infiltracije vode i rezervno punjenje⁽⁷⁾. Posebno je zanimljivo u područjima gdje se tijekom zime javljaju obilne padavine tijekom kraćeg vremenskog razdoblja (slučaj "epizoda Cevenola" u nekim francuskim mediteranskim vinogradima). - Poboljšanje plodnosti: Opskrba dušikom ⁽⁸⁾ (količina N dostupna za pridružene usjeve ovisi o omjeru C/N zelenog gnojiva⁽⁹⁾), smanjenje ispiranja - Više biomase se vratilo u usporedbi sa spontanom pokrvačem zemljišta, što je srednjoročno do dugoročno povećalo sadržaj organskih tvari 																				

Zrak	povećanje emisije od 12 %, ali neutralizirano skladištenjem ugljika:
<p>Ugljični otisak ex ante i ex post situacija izračunat je pomoću alata GES&Vit koji je razvio IFV. U ex-ante situaciji, utjecaj upravljanja međuredom s 100%-tnom obradom tla podrazumijeva ugljični otisak od 170 kg CO₂eq/ha/godišnje (uključujući 4 prolaza/godina). Za usporedbu, međuredno upravljanje u ex post situaciji ima otisak od 190 kg CO₂eq/ha/godišnje (uzimajući u obzir 4 prolaza obrade zemljišta svaki drugi red, sjetva zelenog gnojiva, malčiranje i košnja svaki drugi red). Iako se emisije vrlo blago povećavaju (+12%), uspostava zelenog gnojiva i njegov povratak u zemljište povećavaju skladištenje, što objašnjava zašto je neto ugljični otisak ex-ante situacije niži od ex-post situacije.</p>	
Bioraznolikost	Pokazatelj približnog poboljšanja između 25% i 49%:
<p>Utjecaj zelenog gnojiva na biološku raznolikost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeleno gnojivo i smanjena perturbacija zemljišta osiguravaju resurse koji održavaju više trofičke razine - Pozitivan utjecaj na brojnost i aktivnost glista (1) - Pozitivan utjecaj na mikrobnju biomasu i biološku aktivnost (1., 2.) - Malčiranje bi moglo pogodovati brojnosti artropoda (insekti, stonoge) i mikroartropoda u usporedbi s biljnim pokrovom bez utjecaja na mikrobnju biomasu (1) - U nekim slučajevima, uslužni usjevi mogu pogodovati imobilizaciji anorganskog N zbog potrebe mikroorganizma (3) 	

Bibliografija i izvori

- (0) Léo Garcia, Florian Celette, Christian Gary, Aude Ripoche, Hector Valdés-Gómez, Aurélie Metay, Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>.
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917304309>)
- (1) Battle Karimi, Jean-Yves Cahurel, Laure Gontier, Laurent Charlier, Marc Chovelon, et al.. A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 2020, 18 (6), pp.1947-1966. (10.1007/s10311-020-01050-5). (hal-03146936) https://carbouey.com/wp-content/uploads/2023/12/Karimi2020_Article_AMeta-analysisOfTheEcotoxicolo.pdf
- (2) Kerri Steenwerth, K.M. Belina, Cover crops and cultivation: Impacts on soil N dynamics and microbiological function in a Mediterranean vineyard agroecosystem, *Applied Soil Ecology*, Volume 40, Issue 2, 2008, Pages 370-380, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2008.06.004>.
- (3) Peregrina, F., Pérez-Álvarez, E. P., Colina, M., and García-Escudero, E. (2012). Cover crops and tillage influence soil organic matter and nitrogen availability in a semi-arid vineyard. *Archives of Agronomy and Soil Science*, 58(sup1):SS95–SS102.
- (4) García-Díaz, A., Bienes, R., Sastre, B., Novara, A., Gristina, L., and Cerdà, A. (2017). Nitrogen losses in vineyards under different types of soil groundcover. A field runoff simulator approach in central Spain. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 236:256–267
- (5) L. Gontier, Engrais verts : pratiques, performances, restitutions d'azote et stockage du carbone, [Grappe d'Autan n° 122](#), IFV Sud-Ouest www.vignevin-occitanie.com
- (6) Ruiz-Colmenero, M., Bienes, R., and Marques, M. J. (2011). Soil and water conservation dilemmas associated with the use of green cover in steep vineyards. *Soil and Tillage Research*, 117:211–223, <https://doi.org/10.1016/j.still.2011.10.004>

- (7) Gaudin, R., Celette, F., and Gary, C. (2010). Contribution of runoff to incomplete off season soil water refilling in a Mediterranean vineyard. *Agricultural Water Management*, 97(10):1534–1540.
- (8) Fourie, J. (2012). Soil management in the Breede River Valley wine grape region, South Africa. 4. Organic matter and macro-nutrient content of a medium-textured soil. *South African Journal of Enology and Viticulture*, 33(1):105–114.
- (9) Finney, D. M., White, C. M., and Kaye, J. P. (2016). Biomass production and carbon/nitrogen ratio influence ecosystem services from cover crop mixtures. *Agronomy Journal*, 108(1):39–52.

GASCOGN'INNOV - Dijagnoza kvalitete zemljišta i procjena utjecaja vinogradarske prakse na bioraznolikost zemljišta

Kratki opis OG

Kvaliteta zemljišta smatra se uporištem za prelazak na održivije vinogradarstvo, ali se premalo uzima u obzir u vinogradarskoj praksi. Cilj je projekta Gascogn'Innov stjecanje stručnih znanja o utjecaju vinogradarske prakse na biologiju zemljišta na dinamičan način kroz participativni pristup koji uključuje poljoprivrednike, znanstvenike i savjetnike. U okviru projekta primijenjena je metodologija objedinjavanja informacija dobivenih biološkim pokazateljima zemljišta u upravljanju poljoprivrednim sustavima.

Koristi

Glavna ekološka dodana vrijednost za poljoprivrednika prema Operativnoj skupini (OS): stjecanje znanja tako da poljoprivrednik može sam dijagnosticirati kvalitetu zemljišta; veća plodnost zemljišta; bolje razumijevanje cjelokupnog funkcioniranja zemljišta i utjecaja njegove prakse na njega. Biološki pokazatelji kvalitete zemljišta trebaju postati dio održive prakse gospodarenja usjevima.

Faza provedbe

GASCOGN'INNOV je završen (2017. – 2022).

Okvir primjenjivosti

Tema

Zdravlje tla, bioraznolikost, pokrovni usjev/zelena gnojidba

Kontekst

Geografski obuhvat: jug Francuske, pokrajina Gaskonja (Gascony) (u blizini Toulousea)
Specifikacija tla: nekoliko oglednih parcela s različitim tipovima tla

Trajanje

5 godina (2017. - 2022.), 3 faze:

2017.: Početna dijagnoza zemljišta na 13 vinogradarskih parcela

2018.: Redizajn vinogradarskog sustava u suradnji s vinogradarima i interdisciplinarnom skupinom stručnjaka (agronomi, biolozi)

2021.: Konačna dijagnoza na 23 vinogradarskih parcela (redizajnirani sustav u odnosu na kontrolni)

Uključeni partneri

Samostalni vinogradari, zadruge, udruženja poljoprivrednika, poljoprivredna komora, tehnički institut, interdisciplinarna stručna skupina

Proračun

416 970,00 €

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

- **Na razini vinogradara:** detaljna karakterizacija biološkog funkcioniranja zemljišta na svakoj parceli i njegov razvoj tijekom vremena. Povezivanje sa sustavom uzgoja.
- **Na razini OS-a:** stvaranje **regionalne baze podataka o kvaliteti vinogradarskog zemljišta** koja omogućuje pozicioniranje u odnosu na nacionalne referentne sustave.

- **Ocjenjivanje utjecaja prakse na biologiju zemljišta prema tipovima zemljišta, zahvaljujući skupu pokazatelja.**

Ocijenjen je skup bioloških pokazatelja kvalitete zemljišta: mikroorganizmi (brojnost i raznolikost bakterija i gljivica), fauna (brojnost i raznolikost nematoda i gujavica), fizičko-kemijska svojstva, procjena strukture zemljišta i brzina razgradnje organskih tvari. Na temelju mreže od 13 parcela koje su bile podvrgnute početnoj dijagnozi 2017. godine, ispitano je nekoliko agronomskih postupaka za vraćanje plodnosti tla kako bi se redizajnirao sustav uzgoja (npr. biljni pokrov, unos organskih tvari, redukcija herbicida, mineralna gnojiva). Redizajn sustava proveden je u suradnji vinogradara i interdisciplinarnе skupine stručnjaka (agronoma, biologa). Na vinovoj lozi i zemljištu pri svakoj je berbi izmjereno nekoliko pokazatelja radi procjene zdravlja i produktivnosti vinove loze. Jedan od opaženih rezultata: **smanjenje intenziteta obrade zemljišta i povećanje trajanja i raznolikosti travne vegetacije povećava brojnost svih ispitanih organizama.**

Slika 1. Jedan od pokazatelja kojim je procijenjeno stanje populacije tla: broj gujavica

©IFV Sud-Ouest

©Mario Cannavacciuolo, LEVA

Slika 2. Jedna od tehnika kojom je mjerena brzina razgradnje organskih tvari u tlu: mrežasta vrećica s biljnim ostacima

Postojeći materijali

Video

🇫🇷 Kongres – 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest: <https://www.youtube.com/watch?v=k8DWvdVZObA&t=9s> (Dostupni su podnaslovi servisa YouTube)

🇬🇧 Prezentacija o OS-u: https://www.youtube.com/watch?v=tjUNi5bhgpl&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Web-linkovi

🇫🇷 Zbornik radova sa simpozija – 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2022/05/gascogn-innov.pdf>

🇫🇷 Poster – TERCLIM International Terroir Congress: <https://ives-openscience.eu/12910/>

Kontakt informacije

Izdavač:

IFV Sud-Ouest
1920 route de Lisle sur Tarn
81310 Peyrole

<https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(i): Gontier Laure

Kontakt: laure.gontier@vignevin.com

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

(ne postoji mrežna stranica Gascogn'Innova)

© 2023

Il sovescio nella viticoltura mediterranea

Sfida

Nei vigneti del Mediterraneo, spesso si lavora il terreno per limitare la competizione. Si possono però adottare varie strategie per realizzare una copertura vegetale temporanea o un sovescio, per beneficiare dei relativi vantaggi agro-eco-sistemici senza incidere negativamente sulle viti.

Soluzione

Il sovescio è una coltura di copertura vegetale che produce biomassa che viene restituita al terreno per migliorarne la fertilità e la struttura, a condizione che si tenga sotto controllo la competizione per l'acqua e l'azoto. Questo rappresenta una sfida, ma può essere di grande interesse nel contesto dei terreni poveri del bacino del Mediterraneo. La data e il tipo di intervento di terminazione, nonché la scelta delle specie sono fattori importanti per una corretta attuazione della pratica. Un metodo possibile per il contesto mediterraneo è utilizzare il sovescio in un filare su due, seminandolo e terminandolo precocemente, per poi conservarlo come pacciamatura.

Vantaggi

- Come copertura del suolo: protegge dall'erosione, migliora le proprietà fisiche del suolo (capacità di ritenzione dell'acqua, stabilità strutturale...).
- Migliora la vita microbiologica nel suolo e contribuisce alla biodiversità intra-parcellare.
- Riduce il ruscellamento dell'acqua piovana.
- Modificando sia lo stock di azoto minerale durante la fase di crescita, sia le quantità di azoto mineralizzato dopo la distruzione, il sovescio può influenzare l'apporto di azoto alle viti, limitando così l'uso di input esterni.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Salute del suolo - biodiversità - coltura di copertura/sovescio

Contesto

Nelle condizioni del Mediterraneo si deve prestare particolare attenzione all'adattamento al contesto specifico dell'azienda agricola per quanto concerne la selezione delle specie e le pratiche di gestione delle colture, a causa della competizione idrica.

Tempo di applicazione

Settembre-aprile

Tempo di attuazione richiesto

Preparazione del terreno + semina + rullatura/trinciatura + interrimento = circa 7h/ha

Periodo totale di impatto

Ottobre-maggio

Attrezzature

Sementi, seminatrice, rullo, cippatrice, utensili dentati/a disco

Raccomandazioni pratiche

Preparazione del terreno e semina: il suolo deve essere sufficientemente friabile per garantire una buona germinazione dei semi. La semina può essere effettuata a spaglio con uno spandiconcime o utilizzando un vomere per una semina più precisa o sotto la copertura. Nel

contesto del Mediterraneo, la semina più precoce possibile (fine agosto-inizio settembre) assicura che le plantule siano ben sviluppate durante le forti piogge autunnali, per ridurre l'erosione, ed evita anche che le foglie della vite siano trasportate via dal vento (fonte ulteriore di nutrimento per il terreno). Nelle condizioni mediterranee è consigliabile anche sovradosare le dosi di seme (per tutte le specie), oltre a scegliere un mix ben diversificato (leguminose, graminacee, brassicacee) per garantire la sostenibilità della copertura con la rotazione colturale delle specie dominanti.

Terminazione del sovescio: la scelta del metodo di terminazione dipende dagli obiettivi che si perseguono. La trinciatura o lo sfalcio in primavera distruggono le parti aeree e consente loro di seccarsi. Lo sfalcio o la rullatura possono rivelarsi utili per pacciamare e mantenere pulito il terreno senza dover ricorrere al diserbo chimico o alla lavorazione. La pacciamatura può incidere positivamente sull'umidità del suolo ed è quindi interessante in condizioni di scarse precipitazioni. Nel contesto del Mediterraneo, è consigliabile terminare la coltura di copertura all'inizio della primavera per evitare un'eccessiva competizione per l'acqua, che inciderebbe anche sulla mineralizzazione della coltura di copertura una volta terminata.

Figura 3: Esempio di sovescio in un contesto mediterraneo (Spagna, Rioja)

Materiale esistente

Collegamenti web

Guida: Pratiche di viticoltura e adattamento al cambiamento climatico nell'area POCTEFA (progetto VITISAD):

■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/01/guide-vitсад-fr-FINAL.pdf>

■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/12/guide-vitсад-es-FINAL.pdf>

Il sovescio in viticoltura (IFV): ■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Meccanizzazione della semina del sovescio (IFV): ■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/mecanisation-du-semis-des-engrais-verts/>

Distruzione del sovescio (IFV): ■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/destruction-des-engrais-verts/>

Sovescio (IFV): specie ■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

<https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Guida (Chambre d'Agriculture de l'Hérault): ■ ■ [Green manure in viticulture](#)

Informazioni di contatto

Editore:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autore/i: Laure Gontier, Clara Gérardin

Contatto: laure.gontier@vignevin.com

Questo practice abstract è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto:

<https://climed-fruit.eu/> (no Gascogn'Innov website)

© 2023

Analisi costi/benefici semplificata

Il sovescio nella viticoltura mediterranea

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed ex-post

Ai fini di questa analisi, abbiamo preso in considerazione il caso di un vigneto mediterraneo di 15 ettari con una densità di 4.500 viti/ha situato nel sud della Francia. La situazione ex-ante considerata implica il totale lavorazione degli interfilari. La situazione ex-post considera la lavorazione a filari alterni, ovvero un interfilare lavorato e un interfilare con la presenza di un sovescio seminato a fine estate, poi rullato all'inizio della primavera per essere utilizzato come pacciamatura durante la stagione produttiva. Nella situazione ex-post, si può anche considerare lo sfalcio dell'interfila con la pacciamatura prima della vendemmia, qualora vi fosse una forte ricomparsa delle infestanti. La strategia ex-post può essere alternata di anno in anno (la fila lavorata diventa la fila seminata). In entrambe le situazioni, nel sottofila le erbe spontanee si sviluppano naturalmente d'autunno/inverno e sono controllate meccanicamente durante la stagione produttiva.

Costi e benefici economici

Fonti di dati economici: Calcolatrice IFV Viticout e "Les engrais verts en viticulture", Chambre d'Agriculture de l'Hérault

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

	Ex-ante:	Ex-post:
Costi (compresi carburante, manodopera, fattori produttivi, ammortamento)		
Lavorazione del terreno	200 €/ha <i>Lavorazione del terreno su ogni interfila (4 passaggi all'anno, 50 €/ha/passaggio)</i>	100 €/ha <i>Lavorazione di uninterfila su due (4 passaggi/anno, 25 €/ha/passaggio)</i>
Semente del sovescio	0 €/ha	130 €/ha
Operazioni agronomiche per il sovescio	0 €/ha	Semina di un interfila su due (1 passaggio/anno): 48 €/ha
		A rullatura (1 passaggio/anno): 14 €/ha
		Sfalcio (1 passaggio/anno): 19 €/ha
TOTALE	200 €/ha	311 €/ha
CONFRONTO	Aumento globale del 50% del costo: 	

Vantaggi economici: Nella situazione ex-post, è necessario meno tempo per la lavorazione del terreno nell'interfila e tutte le operazioni legate al sovescio sono distribuite nel tempo, il che significa che il carico di lavoro può essere ripartito. A seconda della strategia scelta, la semina del sovescio può anche contribuire a ridurre gli input (meno fertilizzanti chimici azotati). Nota: le lavorazioni sottofila e interfila possono essere combinate nella situazione ex-ante, ma non necessariamente in quella ex-post. Inoltre, la strategia descritta nella situazione ex-post non dovrebbe avere un impatto sulla produttività, motivo per cui non viene presa in considerazione in questa analisi.

Costi e benefici ambientali

Energia	Miglioramento dell'indicatore del 25%: 																		
<p>Il consumo di carburante è maggiore nella situazione ex-ante. Se prendiamo il caso di un trattore diesel, il consumo medio di carburante legato alla gestione dell'interfilare diminuisce da circa 52 L/ha/anno per la situazione ex-ante a 40 L/ha/anno per la situazione ex-post (fonte: GES&VIT, strumento IFV per il calcolo dell'impronta di carbonio). L'indicatore del consumo di carburante migliora del 25%. D'altra parte, l'uso del sovescio nella situazione ex-post consente di restituire tra le 10 e le 20 unità di azoto/ha/anno⁽⁵⁾, a seconda della composizione delle leguminose del sovescio. In questo modo si risparmia sull'apporto di azoto esterno e sui relativi costi energetici.</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo di carburante</th> <th>Ex-ante</th> <th>Ex-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erpice rotante (lavorazione del suolo)</td> <td>13L/ha/passaggio tutte le file: totale 52L</td> <td>6 L/ha/passaggio una fila in due: totale 25L</td> </tr> <tr> <td>Semina</td> <td>-</td> <td>5L/ha</td> </tr> <tr> <td>Rullatura</td> <td>-</td> <td>6,5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Sfalcio</td> <td>-</td> <td>3L/ha</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>52L</td> <td>40L</td> </tr> </tbody> </table>		Consumo di carburante	Ex-ante	Ex-post	Erpice rotante (lavorazione del suolo)	13L/ha/passaggio tutte le file: totale 52L	6 L/ha/passaggio una fila in due: totale 25L	Semina	-	5L/ha	Rullatura	-	6,5 L/ha	Sfalcio	-	3L/ha	Totale	52L	40L
Consumo di carburante	Ex-ante	Ex-post																	
Erpice rotante (lavorazione del suolo)	13L/ha/passaggio tutte le file: totale 52L	6 L/ha/passaggio una fila in due: totale 25L																	
Semina	-	5L/ha																	
Rullatura	-	6,5 L/ha																	
Sfalcio	-	3L/ha																	
Totale	52L	40L																	
Acqua	Indicatore di miglioramento approssimativo tra l'1 e il 24%: 																		
<p>Riducendo la lisciviazione dei nitrati attraverso l'assorbimento diretto dell'N residuo del suolo e diminuendo il ruscellamento⁽⁴⁾, i sovesci permettono di mitigare l'inquinamento delle acque.</p>																			
Suolo	Indicatore di miglioramento approssimativo dal 50% in su: 																		
<p>Impatto del sovescio sul suolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protegge il suolo dall'erosione⁽⁰⁾ e previene la formazione di crosta e l'impermeabilizzazione del suolo⁽⁶⁾ - Mantiene una struttura e una porosità del suolo favorevoli: miglior l'infiltrazione dell'acqua ed il suo accumulo⁽⁷⁾. Particolarmente interessante nelle aree in cui le precipitazioni si verificano durante l'inverno per un breve periodo di tempo in una serie di forti eventi piovosi (caso degli "episodi Cévenol" in alcuni vigneti mediterranei francesi) - Migliora la fertilità del suolo: apporto di azoto⁽⁸⁾ (la quantità di N disponibile per la coltura associata dipende dal rapporto C/N del sovescio⁽⁹⁾), riduce la lisciviazione - Maggiore biomassa restituita rispetto alla copertura spontanea del suolo, aumento del contenuto di sostanza organica a medio e lungo termine 																			

Aria	<p>Indicatore di aumento del 12% delle emissioni, ma compensato dallo stoccaggio del carbonio:</p>
<p>L'impronta di carbonio delle situazioni ex-ante ed ex-post è stata calcolata utilizzando lo strumento Strumento GES&VIT sviluppato da IFV. Nella situazione ex-ante, l'impatto della gestione dell'interfila con il 100% di lavorazione del terreno implica un'impronta di carbonio di 170 kg CO₂eq/ha/anno (compresi 4 passaggi/anno). In confronto, la gestione interfilare nella situazione ex-post ha un'impronta di 190 kg CO₂eq/ha/anno (tenendo conto di 4 passaggi di lavorazione del terreno ogni due file, della semina di sovescio, della rullatura e dello sfalcio ogni due file). Sebbene le emissioni aumentino molto leggermente (+12%), la creazione di un sovescio e il suo ritorno al suolo aumentano lo stoccaggio, il che spiega perché l'impronta di carbonio netta della situazione ex-ante è inferiore a quella della situazione ex-post.</p>	
Biodiversità	<p>Indicatore di miglioramento approssimativo tra l'25 e il 49%:</p>
<p>Impatto del sovescio sulla biodiversità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il sovescio e la riduzione della perturbazione del suolo forniscono risorse che mantengono livelli trofici più elevati nei suoli - Impatto positivo sull'abbondanza e sull'attività dei lombrichi (1) - Impatto positivo sulla biomassa microbica e sull'attività biologica del suolo (1, 2) - La pacciamatura con la massa rullata potrebbe favorire la presenza di artropodi e microartropodi rispetto a una copertura vegetale senza influire sulla biomassa microbica (1) - In alcuni casi, le colture di servizio possono favorire l'immobilizzazione dell'N inorganico grazie all'utilizzo da parte dei microrganismi (3) 	

Bibliografia e fonti

- (1) Léo Garcia, Florian Celette, Christian Gary, Aude Ripoche, Hector Valdés-Gómez, Aurélie Metay, Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917304309>)
- (2) Battle Karimi, Jean-Yves Cahurel, Laure Gontier, Laurent Charlier, Marc Chovelon, et al.. A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 2020, 18 (6), pp.1947-1966. (10.1007/s10311-020-01050-5). (hal-03146936) https://carbouey.com/wp-content/uploads/2023/12/Karimi2020_Article_AMeta-analysisOfTheEcotoxicolo.pdf
- (3) Kerri Steenwerth, K.M. Belina, Cover crops and cultivation: Impacts on soil N dynamics and microbiological function in a Mediterranean vineyard agroecosystem, *Applied Soil Ecology*, Volume 40, Issue 2, 2008, Pages 370-380, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2008.06.004>.
- (4) Peregrina, F., Pérez-Álvarez, E. P., Colina, M., and García-Escudero, E. (2012). Cover crops and tillage influence soil organic matter and nitrogen availability in a semi-arid vineyard. *Archives of Agronomy and Soil Science*, 58(sup1):SS95–SS102.
- (5) García-Díaz, A., Bienes, R., Sastre, B., Novara, A., Gristina, L., and Cerdà, A. (2017). Nitrogen losses in vineyards under different types of soil groundcover. A field runoff simulator approach in central Spain. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 236:256–267
- (6) L. Gontier, Engrais verts : pratiques, performances, restitutions d'azote et stockage du carbone, *Grappe d'Autan n° 122*, IFV Sud-Ouest www.vignevin-occitanie.com
- (7) Ruiz-Colmenero, M., Bienes, R., and Marques, M. J. (2011). Soil and water conservation dilemmas associated with the use of green cover in steep vineyards. *Soil and Tillage Research*, 117:211–223, <https://doi.org/10.1016/j.still.2011.10.004>

- (8) Gaudin, R., Celette, F., and Gary, C. (2010). Contribution of runoff to incomplete off season soil water refilling in a Mediterranean vineyard. *Agricultural Water Management*, 97(10):1534–1540.
- (9) Fourie, J. (2012). Soil management in the Breede River Valley wine grape region, South Africa. 4. Organic matter and macro-nutrient content of a medium-textured soil. *South African Journal of Enology and Viticulture*, 33(1):105–114.
- (10) Finney, D. M., White, C. M., and Kaye, J. P. (2016). Biomass production and carbon/nitrogen ratio influence ecosystem services from cover crop mixtures. *Agronomy Journal*, 108(1):39–52.

GASCOGN'INNOV - Valutazione della qualità del suolo e dell'impatto delle pratiche viticole sulla biodiversità del suolo

Breve descrizione del GO

Si ritiene che la qualità del suolo sia un fattore rilevante per passare a una viticoltura più sostenibile, ma gode tuttavia di scarsa considerazione nell'implementazione delle pratiche viticole. Il progetto Gascogn'Innov si propone di acquisire conoscenze tecniche in merito all'impatto delle pratiche viticole sulla biologia del suolo in modo dinamico, attraverso un approccio partecipativo che coinvolge agricoltori, ricercatori e tecnici. Nell'ambito del progetto si è implementata una metodologia per integrare le informazioni provenienti dai bioindicatori del suolo, al fine di gestire i sistemi agricoli.

Benefici

Principale valore aggiunto ecologico per l'agricoltore tratto dal GO: acquisizione di conoscenze affinché l'agricoltore possa eseguire autonomamente le valutazioni della qualità del suolo; miglioramento della fertilità del suolo; maggiore comprensione del funzionamento generale del suolo e dell'impatto su di esso delle pratiche adottate. I bioindicatori della qualità del suolo dovrebbero essere inclusi nelle pratiche sostenibili di gestione delle colture.

Fase di implementazione

GASCOGN'INNOV è concluso (2017–2022).

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Salute del suolo - biodiversità - coltura di copertura/sovescio

Contesto

Copertura geografica: sud della Francia, contesto della Guascogna (vicino a Tolosa). Specifiche del terreno: vari appezzamenti di prova con diversi tipi di suolo.

Durata

5 anni (2017-2022), 3 fasi:
2017: valutazione iniziale del suolo in 13 appezzamenti di vigneto
2018: riprogettazione del sistema viticolo in collaborazione con i viticoltori e un gruppo interdisciplinare di esperti (agronomi, biologi)
2021: valutazione finale in 23 appezzamenti (sistema riprogettato e controllo)

Partner

Viticoltori indipendenti, cooperative, associazioni di agricoltori, camera dell'agricoltura, istituto tecnico, gruppo interdisciplinare di esperti

Budget

416.970,00 €

Principali risultati raggiunti o attesi

- **A livello di viticoltore:** caratterizzazione dettagliata del funzionamento biologico del suolo in ogni appezzamento e della sua evoluzione nel tempo. Collegamento al sistema colturale.

- **A livello di GO:** creazione di una **banca dati regionale della qualità del suolo viticolo** che consente di posizionarsi rispetto ai sistemi di riferimento nazionali.
- **Valutazione dell'effetto delle pratiche sulla biologia del suolo, in base ai tipi di suolo, grazie a una serie di indicatori.**

È stata valutata una serie di indicatori della qualità biologica del suolo: microrganismi (abbondanza e diversità di batteri e funghi), fauna (abbondanza e diversità di nematodi e lombrichi), caratteristiche fisico-chimiche, valutazione della struttura del suolo e tasso di degradazione della sostanza organica. Partendo da una rete di 13 appezzamenti sottoposti a una diagnosi iniziale nel 2017, sono state testate varie pratiche agronomiche per ripristinare la fertilità del suolo, al fine di riprogettare il sistema colturale (ad es. copertura vegetale, apporti di sostanza organica, riduzione degli erbicidi, fertilizzanti minerali). I sistemi sono stati riprogettati nel quadro di una collaborazione tra i viticoltori e un gruppo interdisciplinare di esperti (agronomi, biologi). Ad ogni vendemmia sono stati misurati diversi indicatori sulla pianta e nel suolo per valutare la salute e la produttività della vite. Uno dei risultati osservati: **se si diminuisce l'intensità della lavorazione del terreno e aumentano la durata e la diversità della copertura erbosa, l'abbondanza di tutti gli organismi studiati tende ad aumentare.**

Figura 1. Uno degli indicatori implementati per valutare l'attività biologica nel suolo: il conteggio dei lombrichi.

Figura 2. Uno degli indicatori implementati per misurare il tasso di degradazione della sostanza organica nel suolo: la litterbag

Materiale esistente

Video

■ ■ Congresso – 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest: <https://www.youtube.com/watch?v=k8DWvdVZObA&t=9s> (sottotitoli YouTube disponibili)

🇬🇧 Presentazione del GO: https://www.youtube.com/watch?v=tjUNi5bhgpl&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Collegamenti web

■ ■ Lavori del simposio – 6^e Assises des Vins du Sud-Ouest: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2022/05/gascogn-innov.pdf>

■ ■ Poster – TERCLIM International Terroir Congress: <https://ives-openscience.eu/12910/>

Informazioni di contatto

Editore:

IFV Sud-Ouest
1920 route de Lisle sur Tarn
81310 Peyrole

<https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autore/i: Gontier Laure

Contatto: laure.gontier@vignevin.com

Questo practice abstract è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto:

<https://climed-fruit.eu/>

(no sito web Gascogn'Innov)

© 2023

Adubo verde na viticultura mediterrânica

Desafio

Nos vinhedos mediterrânicos, os solos são frequentemente lavrados para limitar a concorrência. No entanto, existem várias estratégias que podem ser utilizadas para estabelecer uma cobertura vegetal temporária ou adubos verdes, a fim de beneficiar dos serviços agrossistêmicos associados sem ter um impacto negativo na vinha.

Solução

O adubo verde é uma cultura de cobertura vegetal que produz biomassa e é devolvida ao solo para melhorar a sua fertilidade e estrutura, desde que a competição entre a água e o azoto seja mantida sob controlo. Tal, representa um desafio, mas pode ser de real interesse no contexto dos solos pobres da bacia mediterrânica. A data e o tipo de destruição, bem como a escolha das espécies, são fatores importantes para a correta aplicação desta prática. Um método possível num contexto mediterrânico: a utilização de um adubo verde em linhas intercaladas, aplicado e destruído precocemente, e depois mantido como cobertura vegetal morta.

Benefícios

- Como cobertura do solo: protege contra a erosão, melhora as propriedades físicas do solo (capacidade de retenção de água, estabilidade estrutural...)
- Aumenta a vida microbológica do solo e contribui para a biodiversidade intra-parcelar
- Reduz o escoamento da água das chuvas
- Ao modificar tanto as reservas de azoto mineral durante a sua fase de crescimento como as quantidades de azoto mineralizado após a destruição, o adubo verde pode influenciar o fornecimento de azoto à vinha, limitando assim a utilização de fatores de produção externos

Caixa de aplicabilidade

Tema

Saúde do solo – biodiversidade – culturas de cobertura/adubo verde

Contexto

Nas condições mediterrânicas: deve ser dada especial atenção à adaptação ao contexto da exploração agrícola no que respeita à seleção de espécies e às práticas de gestão das culturas, devido à concorrência da água

Tempo de aplicação

Setembro–abril

Tempo de implementação necessário

Preparação do solo + sementeira + passagem do rolo/trituração + enterramento = aproximadamente 7h/ha

Período de impacto

Outubro–maio

Equipamento

Sementes, semeador, rolo, estilhaçador, ferramentas de dentes/discos

Recomendações práticas

Preparação do solo e sementeira: o solo deve estar suficientemente desintegrado para garantir uma boa germinação das sementes. A sementeira pode ser efetuada ao lançar as sementes com um espalhador ou com recurso a uma charrua para uma sementeira mais precisa ou sementeira em estufa. No contexto mediterrânico, fazer a sementeira o mais cedo possível (final de agosto-início de setembro) garantirá que as plântulas estejam bem

desenvolvidas durante as fortes chuvas do outono, para reduzir a erosão, e também evitará que as folhas da videira voem (o que constitui uma fonte adicional de nutrição para o solo). A sobredosagem de plântulas (para todas as espécies) também é aconselhável em condições mediterrânicas, bem como a escolha de uma mistura bem diversificada (leguminosas, gramíneas, brássicas) para garantir a sustentabilidade da cobertura com rotação das espécies dominantes.

Destruição do adubo verde: a escolha do método de destruição depende dos objetivos a atingir. A trituração ou a ceifa na primavera destrói as partes aéreas e permite-lhes secar. A ceifa ou a passagem do cilindro podem ser úteis para cobrir o solo e mantê-lo sem monda química ou sem lavar. A cobertura vegetal morta pode ter um impacto favorável na humidade do solo, pelo que é interessante em condições de baixa pluviosidade. Num contexto mediterrânico, é aconselhável destruir a cultura de cobertura no início da primavera para evitar uma concorrência hídrica excessiva, que teria também um impacto na mineralização da cultura de cobertura depois de esta ter sido destruída.

Figura 3: Exemplo de adubo verde num contexto mediterrânico (Espanha, Rioja)

Materiais existentes

Ligações Web

Guia: Práticas vitícolas e adaptação às alterações climáticas na zona POCTEFA (projeto VITISAD):

■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/01/guide-vitсад-fr-FINAL.pdf>

■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2023/12/guide-vitсад-es-FINAL.pdf>

Adubo verde na viticultura (IFV): ■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Mecanização da sementeira de adubos verdes (IFV): ■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/mecanisation-du-semis-des-engrais-verts/>

Destruição do adubo verde (IFV): ■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/destruction-des-engrais-verts/>

Adubo verde (IFV): espécies ■ ■ <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2019/02/Fiches-engrais-verts.pdf>

<https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/>

Guia (Chambre d'Agriculture de l'Hérault): ■ ■ [Green manure in viticulture](https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/les-engrais-verts-en-viticulture-2/)

Informações de contacto

Editor:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(es): Laure Gontier, Clara Gérardin

Contacto: laure.gontier@vignevin.com

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://climed-fruit.eu/> (não existe sítio Web do Gascogn'Innov)

© 2023

Análise custo/benefício simplificada

Adubo verde na viticultura mediterrânica

Introdução - apresentação da situação ex-ante e ex-post

Para efeitos da presente análise, tomámos o caso de uma vinha mediterrânica de 15 ha com uma densidade de 4 500 videiras/ha situada no Sul de França. A situação ex-ante considerada baseia-se em entrelinhas com 100% de mobilização do solo. A situação ex-post considera uma entrelinha lavrada intercalada com outra onde se aplica adubo verde semeado no final do verão, depois rolado no início da primavera para ser utilizado como cobertura vegetal durante a estação. Na situação ex-post, poderíamos também considerar o corte da entrelinha com o “mulch” antes da colheita, no caso de um ressurgimento importante de ervas daninhas. Note-se que esta estratégia ex-post pode ser alternada todos os anos (a linha lavrada passa a ser a linha semeada). Em ambas as situações, consideramos a cobertura natural de ervas daninhas no inverno e o trabalho mecânico sob a linha durante a estação.

Impacto económico

Fontes de dados económicos: Calculadora IFV Viticut e "Les engrais verts en viticulture", Chambre d'Agriculture de l'Hérault

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante:	Ex-post:
Custos (incluindo combustível, mão de obra, factores de produção, depreciação)		
Lavoura	200 €/ha <i>Lavoura em todas as linhas (4 passagens/ano, 50 €/ha/passagem)</i>	100 €/ha <i>Lavoura de uma linha em duas (4 passagens/ano, 25 €/ha/passagem)</i>
Sementes de adubo verde	0 €/ha	130 €/ha
Operações de adubação verde	0 €/ha	Plantação de uma linha em duas (1 passagem/ano): 48 €/ha Rolo (1 passe/ano): 14 €/ha Corte de erva (1 passagem/ano): 19 €/ha
TOTAL	200 €/ha	311 €/ha
COMPARAÇÃO	Aumento global de 50% do custo: 	

Vantagens económicas: Na situação ex-post, é necessário menos tempo para a lavoura entre as linhas e todas as operações ligadas ao adubo verde são repartidas no tempo, o que significa que a carga de trabalho diária pode ser distribuída. Dependendo do itinerário escolhido, a plantação de adubos verdes pode também ajudar a reduzir os fatores de produção (menos fertilizantes químicos N). Nota: a mobilização do solo sob as **linhas** e entre as linhas pode ser combinada na situação ex-ante, o que não é necessariamente o caso na situação ex-post. Além disso, o itinerário descrito na situação ex-post não deveria ter impacto no rendimento, razão pela qual não é tido em conta na presente análise.

Impacto ambiental

Energia	Melhoria do indicador em 25%: 																		
<p>O consumo de combustível é mais elevado na situação ex-ante. Se considerarmos o caso de um trator a diesel, o consumo médio de combustível associado à gestão entre linhas diminui de cerca de 52 L/ha/ano na situação ex-ante para 40 L/ha/ano na situação ex-post (<i>fonte: GES&VIT, ferramenta IFV para o cálculo da pegada de carbono</i>). O indicador de consumo de combustível melhora a partir de 25%. Por outro lado, a utilização de adubo verde na situação ex-post permite restituir entre 10 e 20 unidades de azoto /ha/ano⁽⁵⁾, em função da composição em leguminosas do adubo verde. Isto permite poupar nas entradas de azoto externo e nos custos de energia associados.</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo de combustível</th> <th>Ex-ante</th> <th>Ex-post</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fresa (trabalho no solo)</td> <td>13L/ha/passagem em todas as linhas: total 52L</td> <td>6 L/ha/passagem numa linha em duas: total 25L</td> </tr> <tr> <td>Sementeira</td> <td>-</td> <td>5L/ha</td> </tr> <tr> <td>"Mulching"</td> <td>-</td> <td>6,5 L/ha</td> </tr> <tr> <td>Corte de erva</td> <td>-</td> <td>3L/ha</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>52L</td> <td>40L</td> </tr> </tbody> </table>		Consumo de combustível	Ex-ante	Ex-post	Fresa (trabalho no solo)	13L/ha/passagem em todas as linhas: total 52L	6 L/ha/passagem numa linha em duas: total 25L	Sementeira	-	5L/ha	"Mulching"	-	6,5 L/ha	Corte de erva	-	3L/ha	Total	52L	40L
Consumo de combustível	Ex-ante	Ex-post																	
Fresa (trabalho no solo)	13L/ha/passagem em todas as linhas: total 52L	6 L/ha/passagem numa linha em duas: total 25L																	
Sementeira	-	5L/ha																	
"Mulching"	-	6,5 L/ha																	
Corte de erva	-	3L/ha																	
Total	52L	40L																	
Água	Indicador de melhoria aproximada entre 1 e 24%: 																		
<p>Ao reduzir a lixiviação de nitratos por absorção direta do azoto residual do solo e ao diminuir o escoamento superficial⁽⁴⁾, o adubo verde permite atenuar a poluição da água.</p>																			
Solo	Indicador de melhoria aproximada de 50% e superior: 																		
<p>Impacto do adubo verde no solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proteger o solo da erosão⁽⁰⁾ e evitar a formação de crostas e a impermeabilização do solo⁽⁶⁾ - Manter uma estrutura e uma porosidade do solo favoráveis: melhorar a infiltração da água e a recarga das reservas⁽⁷⁾. Particularmente interessante em zonas onde as precipitações ocorrem durante o inverno, durante um curto período de tempo, numa série de eventos de precipitação intensa (caso dos "episódios Cévenol" em algumas vinhas mediterrânicas francesas) - Melhorar a fertilidade do solo: fornecimento de azoto⁽⁸⁾ (a quantidade de azoto disponível para a cultura associada depende da relação C/N do adubo verde⁽⁹⁾), redução da lixiviação - Mais biomassa devolvida em comparação com a cobertura espontânea do solo, aumento do teor de matéria orgânica a médio e longo prazo 																			
Ar	aumento de 12% das emissões, mas compensado pelo armazenamento de carbono: 																		
<p>A pegada de carbono das situações ex-ante e ex-post foi calculada utilizando a ferramenta Ferramenta GES&VIT desenvolvida pelo IFV. Na situação ex-ante, o impacto da gestão das entrelinhas com 100% de mobilização implica uma pegada de carbono de 170 kg CO₂eq/ha/ano (incluindo 4 passagens/ano). Em comparação, a gestão entre linhas na situação ex-post tem uma pegada de 190 kg CO₂eq/ha/ano (tendo em conta 4 passagens de lavoura em cada duas fileiras, sementeira de adubo verde, cobertura morta e ceifa em cada duas fileiras). Embora as emissões aumentem muito</p>																			

ligeiramente (+12%), o estabelecimento de um adubo verde e a sua devolução ao solo aumentam o armazenamento, o que explica o facto de a pegada de carbono líquida da situação ex-ante ser inferior à da situação ex-post.

Biodiversidade	Indicador de melhoria aproximada entre 25 e 49%:
-----------------------	---

Impacto da adubação verde na biodiversidade:

- A adubação verde e a redução da perturbação do solo fornecem recursos que mantêm os níveis tróficos mais elevados nos solos
- Impacto positivo na abundância e atividade das minhocas (1)
- Impacto positivo na biomassa microbiana e na atividade biológica do solo (1, 2)
- A cobertura morta pode favorecer a abundância de artrópodes e micro-artrópodes em comparação com uma cobertura vegetal sem afetar a biomassa microbiana (1)
- Nalguns casos, as culturas de serviço podem favorecer a imobilização inorgânica de N devido à procura por parte dos microrganismos (3)

Bibliografia e fontes

- (1) Léo Garcia, Florian Celette, Christian Gary, Aude Ripoché, Hector Valdés-Gómez, Aurélie Metay, Management of service crops for the provision of ecosystem services in vineyards: A review, *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Volume 251, 2018, Pages 158-170, ISSN 0167-8809, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.09.030>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880917304309>)
- (2) Battle Karimi, Jean-Yves Cahurel, Laure Gontier, Laurent Charlier, Marc Chovelon, et al.. A meta-analysis of the ecotoxicological impact of viticultural practices on soil biodiversity. *Environmental Chemistry Letters*, 2020, 18 (6), pp.1947-1966. (10.1007/s10311-020-01050-5). (hal-03146936) https://carbouev.com/wp-content/uploads/2023/12/Karimi2020_Article_AMeta-analysisOfTheEcotoxicolo.pdf
- (3) Kerri Steenwerth, K.M. Belina, Cover crops and cultivation: Impacts on soil N dynamics and microbiological function in a Mediterranean vineyard agroecosystem, *Applied Soil Ecology*, Volume 40, Issue 2, 2008, Pages 370-380, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2008.06.004>.
- (4) Peregrina, F., Pérez-Álvarez, E. P., Colina, M., and García-Escudero, E. (2012). Cover crops and tillage influence soil organic matter and nitrogen availability in a semi-arid vineyard. *Archives of Agronomy and Soil Science*, 58(sup1):SS95–SS102.
- (5) García-Díaz, A., Bienes, R., Sastre, B., Novara, A., Gristina, L., and Cerdà, A. (2017). Nitrogen losses in vineyards under different types of soil groundcover. A field runoff simulator approach in central Spain. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 236:256–267
- (6) L. Gontier, Engrais verts : pratiques, performances, restitutions d'azote et stockage du carbone, *Grappe d'Autan n° 122*, *IFV Sud-Ouest* www.vignevin-occitanie.com
- (7) Ruiz-Colmenero, M., Bienes, R., and Marques, M. J. (2011). Soil and water conservation dilemmas associated with the use of green cover in steep vineyards. *Soil and Tillage Research*, 117:211–223, <https://doi.org/10.1016/j.still.2011.10.004>
- (8) Gaudin, R., Celette, F., and Gary, C. (2010). Contribution of runoff to incomplete off season soil water refilling in a Mediterranean vineyard. *Agricultural Water Management*, 97(10):1534–1540.
- (9) Fourie, J. (2012). Soil management in the Breede River Valley wine grape region, South Africa. 4. Organic matter and macro-nutrient content of a medium-textured soil. *South African Journal of Enology and Viticulture*, 33(1):105–114.
- (10) Finney, D. M., White, C. M., and Kaye, J. P. (2016). Biomass production and carbon/nitrogen ratio influence ecosystem services from cover crop mixtures. *Agronomy Journal*, 108(1):39–52.

GASCOGN'INNOV – Diagnóstico da qualidade do solo e avaliação do impacto das práticas vitícolas na biodiversidade do solo

Breve descrição do GO

A qualidade do solo é vista como uma alavanca rumo a uma viticultura mais sustentável, mas é pouco considerada na aplicação das práticas vitícolas. O projeto Gascogn'Innov visa adquirir conhecimento técnico sobre o impacto das práticas vitícolas na biologia do solo de uma forma dinâmica, através de uma abordagem participativa que envolva agricultores, investigadores e conselheiros. No âmbito do projeto, foi implementada uma metodologia para integrar a informação fornecida pelos bioindicadores do solo para gerir sistemas agrícolas.

Benefícios

O principal valor ecológico acrescentado para o agricultor abordado pelo GO: aquisição de conhecimentos para que os agricultores possam efetuar eles próprios diagnósticos da qualidade do solo; melhoria da fertilidade do solo; melhor compreensão do funcionamento global do solo e do impacto das suas práticas sobre o mesmo. Os indicadores biológicos da qualidade do solo devem ser incluídos como parte das práticas de gestão sustentável das culturas.

Fase de implementação

O GASCOGN'INNOV terminou (2017-2022).

Caixa de dados chave

Tema

Saúde do solo – biodiversidade – culturas de cobertura/adubo verde

Contexto

Cobertura geográfica: sul de França, contexto da Gasconha (perto de Toulouse)
Especificação do solo: várias parcelas de teste com diferentes tipos de solo

Duração

5 anos (2017-2022), 3 fases:

2017: Diagnóstico inicial do solo em 13 parcelas de vinhedo

2018: Redesenho de sistemas vitícolas em colaboração com os viticultores e um grupo interdisciplinar de peritos (agrónomos, biólogos)

2021: Diagnóstico final em 23 parcelas (sistema redesenhado vs. controlo)

Parceiros Envolvidos

Viticultores independentes, cooperativas, associações de agricultores, câmara da agricultura, instituto técnico, Grupo interdisciplinar de peritos

Orçamento

416 970,00 €

Principais resultados alcançados ou esperados

- **Ao nível dos viticultores:** caracterização pormenorizada do funcionamento biológico do solo em cada parcela e da sua evolução no tempo. Ligação ao sistema de cultivo.
- **Ao nível do GO:** criação de uma **base de dados regional sobre a qualidade do solo vitícola** que permita o posicionamento em relação aos sistemas de referência nacionais.

➤ **Avaliação do efeito das práticas sobre a biologia do solo em função dos tipos de solo, graças a um conjunto de indicadores.**

Foi avaliado um conjunto de indicadores da qualidade biológica do solo: microrganismos (abundância e diversidade de bactérias e fungos), fauna (abundância e diversidade de nemátodos e minhocas), características físico-químicas, avaliação da estrutura do solo e taxa de degradação da matéria orgânica. Com base numa rede de 13 parcelas que foram sujeitas a um diagnóstico inicial em 2017, foram testadas várias práticas agronómicas para restaurar a fertilidade do solo para redesenhar o sistema de cultivo (por exemplo, cobertura vegetal, introdução de matéria orgânica, redução de herbicidas, fertilizantes minerais). O redesenho do sistema foi efetuado em colaboração entre viticultores e um grupo interdisciplinar de peritos (agrónomos, biólogos). Foram medidos vários indicadores na vinha e no solo em cada vindima para avaliar a saúde e a produtividade da vinha. Um dos resultados observados: **a diminuição da intensidade da lavra e o aumento da duração e da diversidade da cobertura de erva tendem a aumentar a abundância de todos os organismos estudados.**

Figura 1. Um dos indicadores implementados para avaliar o estado da população do solo: contagem de minhocas

Figura 2. Um dos indicadores implementados para medir a taxa de degradação da matéria orgânica do solo: saco de lixo

Materiais existentes

Vídeos

■ ■ Congresso – 6^o Assises des Vins du Sud-Ouest: <https://www.youtube.com/watch?v=k8DWvdVZObA&t=9s> (Legendas do YouTube disponíveis)

■ ■ Apresentação do GO: https://www.youtube.com/watch?v=tjUNI5bhgpl&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Ligações Web

■ ■ Atas do simpósio – 6^o Assises des Vins du Sud-Ouest: <https://www.vignevin-occitanie.com/wp-content/uploads/2022/05/gascogn-innov.pdf>

■ ■ Poster – TERCLIM International Terroir Congress: <https://ives-openscience.eu/12910/>

Informações de contacto

Editor:

IFV Sud-Ouest
1920 route de Lisle sur Tarn
81310 Peyrole
<https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(es): Gontier Laure

Contacto: laure.gontier@vignevin.com

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://climed-fruit.eu/>
(não existe sítio Web do Gascogn'Innov)

© 2023